

**RECONSTRUCCIÓN NARRATIVA PARTE 1.
VICTORIA - ANÁLISIS**

NIXON MEDINA.

Reconstrucción narrativa de Victoria parte 1.		
LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis cronotopo, Acto ético y dialogismo.
<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34</p>	<p>Mi nombre es Victoria Pinilla. Inicé a estudiar en un colegio que se llama Nuestra Señora de la Paz. En ese colegio tienen diferentes énfasis y escogí el énfasis pedagógico. Me llamaba mucho la atención ser profe, ser docente, también por una experiencia que tuve en primaria. En primaria a mí me generaron un trauma muy, muy fuerte que a pesar de que han pasado muchos años ese trauma nunca se me olvida.</p> <p>Fue en segundo grado y todavía lo recuerdo con la profesora Marianita. Soy consciente como profe que los docentes generan muchos traumas en los estudiantes, dejan huella en sus mentes, ya sean positivas o negativas, y a pesar de que sean profes de primaria, a lo largo del tiempo uno como persona llega a adulto y recuerda ese tipo de trauma. Son ciertas experiencias que permean también las decisiones que tú tomes en la vida para escoger tu profesión y eso a mí me sucedió.</p> <p>Estaba en segundo grado esa vez y la profe estaba haciendo una clase sobre animales, bípedos y cuadrúpedos. El trauma está tan marcado que lo recuerdo como la situación si fuese ayer. Entonces, la profe preguntó: “¿El pato, el pato es bípedo o cuadrúpedo?”; yo levanté la mano y yo dije: “El pato es un animal bípedo porque tiene dos pies”, Dije pies, no patas. Entonces la profe se empezó a burlar de mí y me hizo escarnio público: “Ay, que patas, pies, oigan a esta”, me dijo así: “Oigan a esta, esa respuesta que da. Está mencionando que los animales tienen pies. Los animales no tienen pies, tienen patas...” Y eso me generó... muchas personas piensan, no, pero es una bobada lo que dice, nosotros a veces como adultos no tomamos en cuenta el impacto que algunas frases, algunas palabras, que pueden tener los profes en nuestras vidas y a mí me generó un impacto súper, súper fuerte.</p>	<p>1 Escogí el énfasis pedagógico Aspectos vinculativos del acto ético: escogí el énfasis pedagógico. Me llamaba mucho la atención ser profe, ser docente, En primaria; Cronotopo: Nuestra Señora de la Paz Dialogismo: Mi nombre es Victoria Pinilla. Inicé a estudiar en un colegio que se llama Nuestra Señora de la Paz. En ese colegio tienen diferentes énfasis; también por una experiencia que tuve en primaria;</p> <p>2 Experiencias que permean Aspectos vinculativos del acto ético: Son ciertas experiencias que permean también las decisiones que tú tomes en la vida para escoger tu profesión y eso a mí me sucedió. Cronotopo: Fue en segundo grado. Dialogismo: y todavía lo recuerdo con la profesora Marianita. Soy consciente como profe que los docentes generan muchos traumas en los estudiantes, dejan huella en sus mentes, ya sean positivas o negativas, y a pesar de que sean profes de primaria, a lo largo del tiempo uno como persona llega a adulto y recuerda ese tipo de trauma.</p> <p>3 La profe se empezó a burlar de mí Aspectos vinculativos del acto ético: nosotros a veces como adultos no tomamos en cuenta el impacto que algunas frases, algunas palabras, que pueden tener los profes en nuestras vidas y a mí me generó un impacto súper, súper fuerte. Cronotopo: Estaba en segundo grado; como la situación si fuese ayer. Dialogismo: esa vez y la profe estaba haciendo una clase sobre animales, bípedos y cuadrúpedos. El trauma está tan marcado que lo recuerdo como la situación si fuese ayer; Entonces, la profe preguntó: “¿El pato, el pato es bípedo o cuadrúpedo?”; yo levanté la mano y yo dije: “El pato es un animal bípedo porque tiene dos pies”, Dije pies, no patas. Entonces la profe se empezó a burlar de mí y me hizo escarnio público: “Ay, que patas, pies, oigan a esta”, me dijo así: “Oigan a esta, esa respuesta que da. Está mencionando que los animales tienen pies. Los animales no tienen pies, tienen patas...” Y eso me generó... muchas personas piensan, no, pero es una bobada lo que dice.</p>

35 Fue pasando el tiempo y en mi proceso académico me cerré
36 mucho, me hermeticé bastante, porque una de las cosas que
37 odio es la humillación y el escarnio público hacia mí como
38 persona y hacia los demás y más cuando son niños. Eso me
39 dejó una secuela, porque desde ahí empecé a generar una
40 personalidad muy hermética, empecé a ser muy tímida, dejaba
41 de participar en clase.

43 Fue pasando el tiempo, ya pasaba bachillerato y escogí el
44 énfasis pedagógico, hice las prácticas docentes y en medio de
45 toda esa historia he estado en medio del ámbito docente y he
46 notado ese tipo de experiencias. Hay profes que son muy
47 inquisidores y no aman su labor docente, entonces nuestra labor
48 es de vocación y de amor, y saber educar. No nos damos cuenta
49 que nosotros en nuestra labor podemos ser inquisidores o ser
50 ayudantes para que los niños salgan adelante y no generar,
51 trauma en tu labor docente, desde esa experiencia, a lo largo
52 de mi profesión como docente, siempre he actuado desde la
53 perspectiva de ser la profesora que siempre quise tener en el
54 colegio, cuando estaba en primaria, en bachillerato, en la
55 universidad.

57 Y tú haces un recordéis y empiezas a hacer un flashback y
58 tomas en cuenta esos docentes que han impactado tu vida y
59 recuerdas a los profes que impactan tu vida de manera muy
60 positiva y significativa, o los profes que te han generado traumas
61 súper fuertes, negativamente hablando. Ya después en el
62 colegio, en once, tomé la decisión de hacer ciclo
63 complementario en la Normal. Cursé en la Normal también y
64 seguía dándome cuenta de, no sé, yo creo que tengo una
65 fijación, en analizar el tipo de comportamientos de los docentes
66 y sigo notando a lo largo de mi carrera que muchos docentes no
67 aman lo que hacen, lo hacen más por haber escogido esta
68 carrera como un descarte. Y eso se refleja en cómo ellos se
69 socializan con los estudiantes.

71 Ya después de estar en la Normal, pasé a la Universidad
72 Pedagógica Nacional, yo soy normalista y también cursé en la
73 Pedagógica Educación Infantil, yo soy Educadora Infantil. En la
74 universidad también notaba que había profes inquisidores frente
75 a no respetar los ritmos de aprendizaje, quieren como
76 alienarnos a todos en un tipo de estructura mental, en un tipo

4 Desde ahí...

Aspectos vinculativos del acto ético: una de las cosas que odio es la humillación y el escarnio público hacia mí como persona y hacia los demás y más cuando son niños.

Cronotopo: desde ahí... segundo grado.

Dialogismo: Fue pasando el tiempo y en mi proceso académico me cerré mucho, me hermeticé bastante, porque... Eso me dejó una secuela, porque desde ahí empecé a generar una personalidad muy hermética, empecé a ser muy tímida, dejaba de participar en clase.

5 Ser la profesora que siempre quise tener

Aspectos vinculativos del acto ético: y escogí el énfasis pedagógico, hice las prácticas docentes; nuestra labor es de vocación y de amor, y saber educar; a lo largo de mi profesión como docente, siempre he actuado desde la perspectiva de ser la profesora que siempre quise tener en el colegio, cuando estaba en primaria, en bachillerato, en la universidad.

Cronotopo: pasando el tiempo, ya pasaba bachillerato

Dialogismo: Fue pasando el tiempo, ya pasaba bachillerato y escogí el énfasis pedagógico, hice las prácticas docentes y en medio de toda esa historia; he estado en medio del ámbito docente y he notado ese tipo de experiencias. Hay profes que son muy inquisidores y no aman su labor docente, entonces. No nos damos cuenta que nosotros en nuestra labor podemos ser inquisidores o ser ayudantes para que los niños salgan adelante y no generar, trauma en tu labor docente, desde esa experiencia;

6 La Normal.

Aspectos vinculativos del acto ético: Ya después en el colegio, en once, tomé la decisión de hacer ciclo complementario en la Normal.

Cronotopo: La Normal.

Dialogismo: Y tú haces un recordéis y empiezas a hacer un flashback y tomas en cuenta esos docentes que han impactado tu vida y recuerdas a los profes que impactan tu vida de manera muy positiva y significativa, o los profes que te han generado traumas súper fuertes, negativamente hablando; Cursé en la Normal también y seguía dándome cuenta de, no sé, yo creo que tengo una fijación, en analizar el tipo de comportamientos de los docentes y sigo notando a lo largo de mi carrera que muchos docentes no aman lo que hacen, lo hacen más por haber escogido esta carrera como un descarte. Y eso se refleja en cómo ellos se socializan con los estudiantes.

7 Práctica

Aspectos vinculativos del acto ético: Ya después de estar en la Normal, pasé a la Universidad Pedagógica Nacional, yo soy normalista y también cursé en la Pedagógica Educación Infantil, yo soy Educadora Infantil.

Cronotopo: En la universidad.

Dialogismo: En la universidad también notaba que había profes inquisidores frente a no respetar los ritmos de aprendizaje, quieren como alienarnos a todos en un tipo de estructura mental, en un tipo de responder reglas según su criterio, y no

<p>77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118</p>	<p>de responder reglas según su criterio, y no se permea el cerebro de los estudiantes según la formación de un pensamiento crítico.</p> <p>En cuanto al tema profesional, solamente tengo licenciatura, ahorita voy a iniciar un proceso de maestría en Neuropsicología y Educación, porque me interesa saber mucho cómo aprende el cerebro; si tú como profe no sabes cómo aprende el cerebro, cómo son las conexiones neuronales, no tienes ese tipo de herramientas el trabajo que tú hagas en tu labor docente no va a ser una experiencia significativa para tus estudiantes, entonces hay muchos conocimientos, muchos conceptos que vas a enseñar o experiencias que les vas a brindar a tus estudiantes que se van a olvidar fácilmente, así mi propósito como profe es crear experiencias significativas que sean de valor emocional para los estudiantes, que a lo largo de su vida las recuerden siempre y generar un recuerdo en ellos, un recuerdo positivo y no un recuerdo negativo.</p> <p>Y frente a la labor que he tomado como profe, a la ejecución de mi práctica educativa, he notado que sí estoy logrando mi objetivo, entonces eso me hace sentir feliz y me hace sentir cómoda también con mi trabajo. Eso se refleja en el estrés que uno tiene diariamente. Si tú por ejemplo eres un profe que no amas lo que haces, que no tienes vocación, tu nivel de estrés va a subir enormemente; entonces tu cuerpo se va a llenar de cortisol, tu cuerpo va a estar todos los días, obviamente tus células inflamadas y en cuestión emocional eso también afecta a tu práctica docente.</p> <p>Si tú te mantienes súper estresado, entonces vas a tener un comportamiento flemático y reactivo frente a tus estudiantes; si amas tu labor docente y tienes ciertos objetivos que te lleven a la calidad educativa y a la calidad desde un aspecto significativo de aprendizaje eso te va a llevar a que te estreses menos; entonces tu trabajo no va a ser una tortura sino va a ser como algo más significativo, bonito para tu vida.</p> <p>Del colegio me gradué en el 2001. De la universidad en el 2007. La normal fueron dos años, 2001, 2 y 3; en el 2003 fui Normalista. Me gradué de la universidad en el 2007. Y ya después de graduarme de la universidad me presenté a un</p>	<p>se permea el cerebro de los estudiantes según la formación de un pensamiento crítico.</p> <h3>8 Crear experiencias significativas</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: ahorita voy a iniciar un proceso de maestría en Neuropsicología y Educación, porque me interesa saber mucho cómo aprende el cerebro; así mi propósito como profe es crear experiencias significativas que sean de valor emocional para los estudiantes, que a lo largo de su vida las recuerden siempre y generar un recuerdo en ellos, un recuerdo positivo y no un recuerdo negativo.</p> <p>Cronotopo: En la actualidad (Solamente); Voy a iniciar.</p> <p>Dialogismo: En cuanto al tema profesional, solamente tengo licenciatura; si tú como profe no sabes cómo aprende el cerebro, cómo son las conexiones neuronales, no tienes ese tipo de herramientas el trabajo que tú hagas en tu labor docente no va a ser una experiencia significativa para tus estudiantes, entonces hay muchos conocimientos, muchos conceptos que vas a enseñar o experiencias que les vas a brindar a tus estudiantes que se van a olvidar fácilmente.</p> <h3>9 La labor</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Y frente a la labor que he tomado como profe, a la ejecución de mi práctica educativa, he notado que sí estoy logrando mi objetivo;</p> <p>Cronotopo: la labor.</p> <p>Dialogismo: entonces eso me hace sentir feliz y me hace sentir cómoda también con mi trabajo. Eso se refleja en el estrés que uno tiene diariamente. Si tú por ejemplo eres un profe que no amas lo que haces, que no tienes vocación, tu nivel de estrés va a subir enormemente; entonces tu cuerpo se va a llenar de cortisol, tu cuerpo va a estar todos los días, obviamente tus células inflamadas y en cuestión emocional eso también afecta a tu práctica docente.</p> <h3>10 Tu trabajo va a ser... bonito para tu vida</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: si amas tu labor docente y tienes ciertos objetivos que te lleven a la calidad educativa y a la calidad desde un aspecto significativo de aprendizaje;</p> <p>Cronotopo: tu trabajo;</p> <p>Dialogismo: Si tú te mantienes súper estresado, entonces vas a tener un comportamiento flemático y reactivo frente a tus estudiantes; eso te va a llevar a que te estreses menos; entonces tu trabajo no va a ser una tortura sino va a ser como algo más significativo, bonito para tu vida.</p> <h3>11 El sector privado es duro</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Bachillerato pedagógico; Normal, Profesional en Educación Infantil. Y ya después de graduarme de la universidad me presenté a un concurso para el distrito y no pasé; a las profes.</p>	
---	---	---	--

<p>119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160</p>	<p>concurso para el distrito y no pasé. Entonces me vinculé al sector privado. El sector privado es duro, es duro, sí, porque hay muchas personas que ven los colegios como un negocio; entonces el cliente, el cliente y el cliente siempre tiene la razón, pero se trata sobre el respeto hacia la labor docente. Yo siento, según mi experiencia, que no se le da la importancia y el valor que tenemos como profesionales, empezando por el sueldo y más, por ejemplo, a las profes.</p> <p>Si tú eres mujer, como profe, en el ámbito privado haces una comparación entre género masculino y femenino, a muchas mujeres, a muchas profes mujeres les pagan menos que a los hombres; entonces eso lo noté y van en contra de los derechos como profes, los derechos de no poder opinar, te quitan como la voz y el voto y muchos profes pues obviamente por no perder el trabajo, su trabajo, su empleo; se callan.</p> <p>Es como encerrar ese pensamiento crítico, porque un profe no puede ser ajeno a un pensamiento crítico, siempre como profes debemos estar atentos al análisis que hacemos de la realidad; si tú como docente eres acrítico, no eres profe, no eres docente, siempre nosotros debemos hacer un desarrollo de pensamiento crítico empezando por nosotros mismos y así un análisis y los rectores, coordinadores van en contra de respetar los derechos laborales y también los derechos pedagógicos; si un estudiante por más materias que fuese perdiendo uno tenía que regalarles la nota, y recuperarlo, aunque el estudiante no hiciera el proceso que se debía realizar. Entonces estuve ocho meses, porque en un colegio estuve como cinco meses, después me cambié y estuve en otro colegio tres meses.</p> <p>En el sector privado estuve en los cursos quinto y preescolar. No recuerdo los nombres de los colegios. De esos colegios hay uno que ya no existe, estaba en Lucero Bajo y era un colegio por concesión; ya cuando quitaron la concesión, entonces se inscribieron menos estudiantes y el colegio quebró. En el colegio en concesión pagaban menos, y en el otro colegio también y los padres difícil, su actitud, también de los estudiantes. Tú ves que en el sector público los estudiantes, los niveles de agresividad hacia los docentes no son tan altos yo hablo de primaria. Entonces en lo público los estudiantes tienen como más respeto hacia los docentes. Pero en el sector privado</p>	<p>Cronotopo: 2001-2003; 2007; Normal, Universidad Pedagógica Nacional. Sector privado. Dialogismo: El sector privado es duro, es duro, sí, porque hay muchas personas que ven los colegios como un negocio; entonces el cliente, el cliente y el cliente siempre tiene la razón; pero se trata sobre el respeto hacia la labor docente; Yo siento, según mi experiencia, que no se le da la importancia y el valor que tenemos como profesionales, empezando por el sueldo y más, por ejemplo, a las profes.</p> <h3>12 En el ámbito privado</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: entonces eso lo noté y van en contra de los derechos como profes, los derechos de no poder opinar, te quitan como la voz y el voto. Cronotopo: En el ámbito privado. Dialogismo: Si tú eres mujer, como profe, en el ámbito privado haces una comparación entre género masculino y femenino, a muchas mujeres, a muchas profes mujeres les pagan menos que a los hombres; y muchos profes pues obviamente por no perder el trabajo, su trabajo, su empleo; se callan.</p> <h3>13 Pensamiento crítico docente</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: un profe no puede ser ajeno a un pensamiento crítico, siempre como profes debemos estar atentos al análisis que hacemos de la realidad; si tú como docente eres acrítico, no eres profe, no eres docente, siempre nosotros debemos hacer un desarrollo de pensamiento crítico empezando por nosotros mismos y así un análisis; Cronotopo: Entonces estuve ocho meses, porque en un colegio estuve como cinco meses, después me cambié y estuve en otro colegio tres meses. Dialogismo: Es como encerrar ese pensamiento crítico; y los rectores, coordinadores van en contra de respetar los derechos laborales y también los derechos pedagógicos; si un estudiante por más materias que fuese perdiendo uno tenía que regalarles la nota, y recuperarlo, aunque el estudiante no hiciera el proceso que se debía realizar.</p> <h3>14 Quería desertar</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: En los dos colegios que estuve, en el segundo, cuando estuve en transición había estudiantes que me golpeaban: me pegaban puños, patadas... entonces eso me llevó también a desistir de ese trabajo y en esos colegios en el sector privado me frustré muchísimo, yo quería desertar. Cronotopo: Quinto y preescolar. Lucero bajo, Concesión. Colegio público; Dialogismo: No recuerdo los nombres de los colegios; De esos colegios hay uno que ya no existe, estaba en Lucero Bajo y era un colegio por concesión; ya cuando quitaron la concesión, entonces se inscribieron menos estudiantes y el colegio quebró; En el colegio en concesión pagaban menos, y en el otro colegio también y los padres difícil, su actitud, también de los estudiantes. Tú ves que en el sector público los estudiantes, los niveles de agresividad hacia los docentes no son tan altos yo hablo de primaria. Entonces en lo público los</p>	
--	---	--	--

<p>161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202</p>	<p>no. En los dos colegios que estuve, en el segundo, cuando estuve en transición había estudiantes que me golpeaban: me pegaban puños, patadas... entonces eso me llevó también a desistir de ese trabajo y en esos colegios en el sector privado me frustré muchísimo, yo quería desertar.</p> <p>En el colegio privado, en el segundo colegio privado tuve un choque también existencial... los profes estamos expuestos a ese tipo de situaciones, tener choques existenciales en cuanto a la profesión que nosotros elegimos, entonces en esa época yo dije: "No voy a permitir tanto maltrato, prefiero irme a hacer otra cosa" y que estaba por fuera de mi profesión. Y renuncié y me fui a ser vendedora, a ser vendedora en la época de diciembre.</p> <p>Entonces yo decía: "No, no me esfuerzo mentalmente, o sea prefiero hacer un esfuerzo físico en el otro trabajo donde me van a respetar y desisto de hacer en ese momento un esfuerzo mental donde me están humillando y me están maltratando como docente". Entonces desistí y me fui a hacer otro tipo de cosas diferentes a mi profesión y rogaba por entrar siempre al Distrito, al Distrito, al Distrito.</p> <p>Los profesores en el colegio privado siempre están en competencia. Sí, es como una competencia desleal porque obviamente en el sector privado cuando se termina el año a ti te suspenden el contrato el 30 de noviembre. Muchos de los profes quieren guardar su contrato para el siguiente año pero con dádivas y con una actitud sumisa a las directivas. Yo no tiendo a tener una actitud sumisa, si tú te das tu nivel con tu trabajo, tú demuestras tu nivel con tu trabajo, con meritocracia; si tú eres un buen profesional pues debes tener tu contrato laboral, pero muchas veces no son así. Entonces a veces los profes tienden a ser como esclavos o a tener una actitud sumisa frente a las directivas por tener su contrato el siguiente año y en muchos colegios pasan así.</p> <p>Los padres tienen un comportamiento súper fuerte. Siento que los padres en colegios privados toman al estudiante como un estadero más y muchos los colegios son tomados como un parqueadero; entonces mientras van a trabajar parquea a su hijo, y al docente, no le importa qué tipo de enseñanza esté</p>	<p>estudiantes tienen como más respeto hacia los docentes. Pero en el sector privado no.</p> <p>15 No voy a permitir tanto maltrato Aspectos vinculativos del acto ético: tuve un choque también existencial... los profes estamos expuestos a ese tipo de situaciones, tener choques existenciales en cuanto a la profesión que nosotros elegimos; Cronotopo: Segundo colegio privado. Dialogismo: En el colegio privado, en el segundo colegio privado; entonces en esa época yo dije: "No voy a permitir tanto maltrato, prefiero irme a hacer otra cosa" y que estaba por fuera de mi profesión. Y renuncié y me fui a ser vendedora, a ser vendedora en la época de diciembre.</p> <p>16 Entonces decía Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces desistí y me fui a hacer otro tipo de cosas diferentes a mi profesión y rogaba por entrar siempre al Distrito, al Distrito. Cronotopo: al término de renunciar al segundo trabajo privado. Dialogismo: Entonces yo decía: "No, no me esfuerzo mentalmente, o sea prefiero hacer un esfuerzo físico en el otro trabajo donde me van a respetar y desisto de hacer en ese momento un esfuerzo mental donde me están humillando y me están maltratando como docente".</p> <p>17 Como esclavos Aspectos vinculativos del acto ético: Yo no tiendo a tener una actitud sumisa, si tú te das tu nivel con tu trabajo, tú demuestras tu nivel con tu trabajo, con meritocracia; si tú eres un buen profesional pues debes tener tu contrato laboral. Cronotopo: colegio privado Dialogismo: Los profesores en el colegio privado siempre están en competencia. Sí, es como una competencia desleal porque obviamente en el sector privado cuando se termina el año a ti te suspenden el contrato el 30 de noviembre. Muchos de los profes quieren guardar su contrato para el siguiente año pero con dádivas y con una actitud sumisa a las directivas. pero muchas veces no son así. Entonces a veces los profes tienden a ser como esclavos o a tener una actitud sumisa frente a las directivas por tener su contrato el siguiente año y en muchos colegios pasan así.</p> <p>18 Parquea a su hijo Aspectos vinculativos del acto ético: entonces mientras van a trabajar parquea a su hijo, y al docente, no le importa qué tipo de enseñanza esté impartiendo hacia su hijo, esté utilizando, qué tipo de conceptos; Cronotopo: colegios privados</p>	
--	--	---	--

<p>203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244</p>	<p>impartiendo hacia su hijo, esté utilizando, qué tipo de conceptos; entonces solamente es como asistencial, para algunos padres las instituciones educativas son meramente asistenciales. Van parquean a sus hijos y ya, para irse a trabajar tranquilamente; no están tan pendientes del proceso educativo, ni del apoyo que se deba llevar.</p> <p>Entonces muchos compañeros docentes que no acceden al sector público están expuestos a ese tipo de situaciones. En nuestro país hay muchos colegios de garaje. Yo no estoy de acuerdo en ese tipo de situaciones, cualquiera puede montar un colegio, pagar lo que quiera y que sin respetar alguna de las normas. Una política de gobierno sería cerrar todas esas instituciones de garaje y tener como reglamentación que así sea colegio privado se respete el pago de lo escalafón, eso es, porque no se respeta.</p> <p>Del colegio del que me salí me ganaba el mínimo, imagínese. Y por la experiencia, lo que dicen: “Si no tienes experiencia, entonces solamente te puedo pagar esto”; y muchas veces uno se expone a ese tipo de pago o acepta ese pago por ir adquiriendo experiencia. Entonces en el sector privado tuve la peor de las experiencias y pues no estuve así en muchos colegios. Ya después pasé, me presenté al Distrito y pasé gracias a Dios. En el 2010 sí pasé.</p> <p>Presento pues el examen, en la entrevista me fue muy bien, las preguntas que hicieron me sentí pues muy, muy, muy cómoda y noté un nivel superior en cuanto a los pares que estaban conmigo. En la entrevista el puntaje me hizo subir el ponderado. En ese concurso fue el último concurso donde entramos muchísimos profes. Fue en el 2010, esa vez nos posesionamos 12 mil maestros, imagínese, ya después de ese concurso han cambiado mucho las políticas y ya después no se volvieron a hacer concursos donde se presenten tantas plazas para los profes. Son 2 mil, 3 mil. Entonces, ya acceder al sector público, con el paso del tiempo, de los años, es más difícil.</p> <p>Yo en el sector público he estado en tres colegios. En el primer colegio que estuve en el Juan Rey. Es un colegio, se puede decir, que para esa época era casi rural; la población es bastante vulnerable, bastante... Tuve unas experiencias que</p>	<p>Dialogismo: Los padres tienen un comportamiento súper fuerte. Siento que los padres en colegios privados toman al estudiante como un estadero más y muchos los colegios son tomados como un parqueadero; entonces solamente es como asistencial, para algunos padres las instituciones educativas son meramente asistenciales. Van parquean a sus hijos y ya, para irse a trabajar tranquilamente; no están tan pendientes del proceso educativo, ni del apoyo que se deba llevar.</p> <p>19 No estoy de acuerdo en ese tipo de situaciones Aspectos vinculativos del acto ético: Yo no estoy de acuerdo en ese tipo de situaciones, cualquiera puede montar un colegio, pagar lo que quiera y que sin respetar alguna de las normas. Cronotopo: colegios de garaje Dialogismo: Entonces muchos compañeros docentes que no acceden al sector público están expuestos a ese tipo de situaciones. En nuestro país hay muchos colegios de garaje; Una política de gobierno sería cerrar todas esas instituciones de garaje y tener como reglamentación que así sea colegio privado se respete el pago de lo escalafón, eso es, porque no se respeta.</p> <p>20 Me ganaba el mínimo Aspectos vinculativos del acto ético: muchas veces uno se expone a ese tipo de pago o acepta ese pago por ir adquiriendo experiencia. Entonces en el sector privado tuve la peor de las experiencias y pues no estuve así en muchos colegios. Cronotopo: Del colegio del que me salí, 2010 Dialogismo: me ganaba el mínimo, imagínese. Y por la experiencia, lo que dicen: “Si no tienes experiencia, entonces solamente te puedo pagar esto”; Ya después pasé, me presenté al Distrito y pasé gracias a Dios. En el 2010 sí pasé.</p> <p>21 Acceder al sector público... es más difícil Aspectos vinculativos del acto ético: Presento pues el examen; ya después de ese concurso han cambiado mucho las políticas y ya después no se volvieron a hacer concursos donde se presenten tantas plazas para los profes. Son 2 mil, 3 mil. Cronotopo: 2010; entrevista; Examen; Dialogismo: en la entrevista me fue muy bien, las preguntas que hicieron me sentí pues muy, muy, muy cómoda y noté un nivel superior en cuanto a los pares que estaban conmigo. En la entrevista el puntaje me hizo subir el ponderado; En ese concurso fue el último concurso donde entramos muchísimos profes. Fue en el 2010, esa vez nos posesionamos 12 mil maestros, imagínese, ya después de ese concurso han cambiado mucho las políticas y ya después no se volvieron a hacer concursos donde se presenten tantas plazas para los profes. Son 2 mil, 3 mil. Entonces, ya acceder al sector público, con el paso del tiempo, de los años, es más difícil.</p> <p>22 Marcaron mi mente y mi corazón Aspectos vinculativos del acto ético: Tuve unas experiencias que también marcaron mi mente y mi corazón como profe que yo creo que si llego a años de viejita, las voy a recordar también por siempre porque al trabajar con población vulnerable tú no te puedes fijar solamente en tu función como profe</p>	
--	--	--	--

<p>245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286</p>	<p>también marcaron mi mente y mi corazón como profe que yo creo que si llego a años de viejita, las voy a recordar también por siempre porque al trabajar con población vulnerable tú no te puedes fijar solamente en tu función como profe académicamente: ¿Cómo enseño? ¿Qué enseño? ¿Cómo permeo los cerebros de los estudiantes a nivel de contenido? También se debe hacer ¿Un qué? Un proceso integral en cuanto a emociones.</p> <p>Si tu corazón como persona no está bien, tu cerebro no va a aprender; entonces cuando se trabaja con población vulnerable lo primero que debes tener en cuenta como profe es cómo está el corazón, las emociones de nuestros estudiantes y muchos profes pasan eso por alto. Tenía estudiantes que iban sin desayunar, sin almorzar. Estaba en la jornada de la tarde. Había muchos estudiantes... en esa localidad llueve mucho y en ese momento y siempre lo voy a recordar... estaba una vez en clase, en esa época estaba en quinto grado... tuve cuarto y quinto en ese colegio. Estaba en clase, estábamos en biología, estábamos enseñando un tema de la célula; entonces yo estaba sentada en mi escritorio, los estudiantes estaban trabajando y de repente empecé a mirar los pies de mis estudiantes y empecé a notar que algunos no tenían medias y las medias ¿qué eran? utilizaban bolsas...</p> <p>Entonces, ese fue un choque muy, muy fuerte porque tú como persona si lo has tenido todo durante tu vida, materialmente hablando, piensas que los estudiantes que están en tus manos, en ese año, piensas que también tienen como la misma fluctuación económica o no tienen ese tipo de problemas sociales; entonces, fue un choque muy fuerte ver estudiantes que iban con bolsas como medias porque sus padres no tenían dinero para comprarles su uniforme completo. Ese fue un choque muy, muy fuerte y yo me la pasaba llorando al ver ese tipo de situación. Tú como profe empiezas a tener ciertas experiencias que te prueban, aunque estés en el sector público y tengas estabilidad y tu pago pues empieza a ser bueno, comparado con el sector privado; sí con el sector privado; hay ciertas situaciones de emoción que te marcan demasiado, demasiado; y humanamente tú cuando empiezas, sales, te gradúas y accedes ya a un trabajo, piensas que tú como profe vas a cambiar el mundo.</p>	<p>académicamente; También se debe hacer ¿Un qué? Un proceso integral en cuanto a emociones. Cronotopo: en tres colegios; Juan Rey; Dialogismo: Yo en el sector público he estado en tres colegios; En el primer colegio que estuve en el Juan Rey; Es un colegio, se puede decir, que para esa época era casi rural; la población es bastante vulnerable, bastante... ¿Cómo enseño? ¿Qué enseño? ¿Cómo permeo los cerebros de los estudiantes a nivel de contenido?</p> <p>23 Las medias ¿qué eran? utilizaban bolsas... Aspectos vinculativos del acto ético: Si tu corazón como persona no está bien, tu cerebro no va a aprender; entonces cuando se trabaja con población vulnerable lo primero que debes tener en cuenta como profe es cómo está el corazón, las emociones de nuestros estudiantes y muchos profes pasan eso por alto. Cronotopo: jornada de la tarde; quinto grado; Estaba en clase; en clase; sentada en mi escritorio; Dialogismo: Tenía estudiantes que iban sin desayunar, sin almorzar. Estaba en la jornada de la tarde. Había muchos estudiantes... en esa localidad llueve mucho y en ese momento y siempre lo voy a recordar... estaba una vez en clase, en esa época estaba en quinto grado... tuve cuarto y quinto en ese colegio. Estaba en clase, estábamos en biología, estábamos enseñando un tema de la célula; entonces yo estaba sentada en mi escritorio, los estudiantes estaban trabajando y de repente empecé a mirar los pies de mis estudiantes y empecé a notar que algunos no tenían medias y las medias ¿qué eran? utilizaban bolsas...</p> <p>24 Fue un choque Aspectos vinculativos del acto ético: tú como persona si lo has tenido todo durante tu vida, materialmente hablando, piensas que los estudiantes que están en tus manos, en ese año, piensas que también tienen como la misma fluctuación económica o no tienen ese tipo de problemas sociales; Ese fue un choque muy, muy fuerte y yo me la pasaba llorando al ver ese tipo de situación. Tú como profe empiezas a tener ciertas experiencias que te prueban; y humanamente tú cuando empiezas, sales, te gradúas y accedes ya a un trabajo, piensas que tú como profe vas a cambiar el mundo. Cronotopo: Estudiantes de quinto. Juan Rey. Aunque estés en el sector público. Dialogismo: Entonces, ese fue un choque muy, muy fuerte; entonces, fue un choque muy fuerte ver estudiantes que iban con bolsas como medias porque sus padres no tenían dinero para comprarles su uniforme completo; aunque estés en el sector público y tengas estabilidad y tu pago pues empieza a ser bueno, comparado con el sector privado; sí con el sector privado; hay ciertas situaciones de emoción que te marcan demasiado, demasiado.</p>	
--	---	---	--

287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328

Entonces hay una frustración súper gigante porque yo quería que todos mis estudiantes estuvieran bien, fuesen felices, que todos mis estudiantes tuviesen medias y zapatos decentes para asistir al colegio y eso tú humanamente pues no lo puedes hacer porque si no eres multimillonario, entonces pues no lo puedes hacer, pero en medio de esa fluctuación económica que tú tienes, tú empiezas a pensar en empezar a dejar una parte, a compartir una parte de tu sueldo para tus estudiantes.

Si está en tus condiciones comprar una docena de medias para que tu estudiante vaya al colegio sintiendo, que sintiendo, como el placer lo digo yo, de sentir unas medias nuevas ¿sabes a qué me refiero? cuando uno usa unas medias y están nuevas, se siente calidez, uno se siente cómodo; entonces si yo sentía eso, yo quería que mis estudiantes que asistían con bolsas por medias lo sintieran.

Entonces empecé a tomar parte de mi sueldo para suplir ciertas necesidades que ellos tenían: compraba a veces kits escolares, a veces llevaba sándwiches, llevaba algo de comida para repartir entre ellos porque algunos de nuestros estudiantes iban sin desayunar, sin comer y la única comida decente que pueden tener es el refrigerio que se les da en la institución y llegaba siempre, muchas veces a mi casa y me ponía a llorar, es un choque muy fuerte. Pero ya después entendí, que tú no puedes cargar a veces cruces ajenas, es la realidad de nuestro país y debes tener en cuenta que debes cambiar micromundos. Yo antes quería cambiar todo el mundo, que el mundo de todos mis estudiantes fuesen perfectos y obviamente me frustraba mucho, entonces cuando entendí que uno debe cambiar micromundos, si tienes 40 estudiantes en aula si cambias 3 mundos es un gran logro.

Cuando ya cambié esa perspectiva empecé a no tomarme las cosas tan personales, empecé a avanzar más a nivel emocional porque ese tipo de experiencias de la precariedad en la cual vivían mis estudiantes me afectaba mucho emocionalmente; me empecé a sentir ansiosa, me empecé a sentir deprimida, porque no podía enseñar un tema “¿cómo lo hago ahora, sin que me afectara emocionalmente? porque sabía que muchos no habían desayunado?”, muchos no habían comido, algunos de mis

25 Frustración súper gigante

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces hay una frustración súper gigante porque yo quería que todos mis estudiantes estuvieran bien, fuesen felices, que todos mis estudiantes tuviesen medias y zapatos decentes para asistir al colegio y eso tú humanamente pues no lo puedes hacer; tú empiezas a pensar en empezar a dejar una parte, a compartir una parte de tu sueldo para tus estudiantes.

Cronotopo: Juan Rey.

Dialogismo: porque si no eres multimillonario, entonces pues no lo puedes hacer, pero en medio de esa fluctuación económica que tú tienes;

26 Se siente calidez

Aspectos vinculativos del acto ético: Si está en tus condiciones comprar una docena de medias para que tu estudiante vaya al colegio sintiendo, que sintiendo, como el placer lo digo yo, de sentir unas medias nuevas; yo quería que mis estudiantes que asistían con bolsas por medias lo sintieran.

Cronotopo: Juan Rey.

Dialogismo: ¿sabes a qué me refiero? cuando uno usa unas medias y están nuevas, se siente calidez, uno se siente cómodo; entonces si yo sentía eso.

27 Debes cambiar micromundos

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces empecé a tomar parte de mi sueldo para suplir ciertas necesidades que ellos tenían: compraba a veces kits escolares, a veces llevaba sándwiches, llevaba algo de comida para repartir entre ellos porque algunos de nuestros estudiantes iban sin desayunar, sin comer y la única comida decente que pueden tener es el refrigerio que se les da en la institución y llegaba siempre, muchas veces a mi casa y me ponía a llorar, es un choque muy fuerte; entonces cuando entendí que uno debe cambiar micromundos, si tienes 40 estudiantes en aula si cambias 3 mundos es un gran logro.

Cronotopo: Juan Rey.

Dialogismo: Pero ya después entendí, que tú no puedes cargar a veces cruces ajenas, es la realidad de nuestro país y debes tener en cuenta que debes cambiar micromundos. Yo antes quería cambiar todo el mundo, que el mundo de todos mis estudiantes fuesen perfectos y obviamente me frustraba mucho;

28 Empecé a sentir ansiosa, deprimida

Aspectos vinculativos del acto ético: Cuando ya cambié esa perspectiva empecé a no tomarme las cosas tan personales, empecé a avanzar más a nivel emocional porque ese tipo de experiencias de la precariedad en la cual vivían mis estudiantes me afectaba mucho emocionalmente; Entonces, cuando tú empiezas a conocer la historia de vida de cada uno de tus estudiantes, empiezas a actuar desde la parte emocional. Desde la parte emocional.

Cronotopo: Juan Rey

Dialogismo: me empecé a sentir ansiosa, me empecé a sentir deprimida, porque no podía enseñar un tema “¿cómo lo hago ahora, sin que me afectara

329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

estudiantes estaban siendo expuestos a ciertas situaciones de abuso sexual. Entonces, cuando tú empiezas a conocer la historia de vida de cada uno de tus estudiantes, empiezas a actuar desde la parte emocional. Desde la parte emocional.

Allá me quedé por tres años, pues el periodo de prueba. Y allá, uy, la situación, el ambiente, el ambiente en la localidad es súper fuerte. Allá hubo traslado masivo, porque nos empezaron a amenazar, entonces pedimos traslado masivo. Y nos salió el traslado, el traslado a todos los profes, que estábamos así. Entonces salió, esa historia salió hasta CityTV, porque a un profe lo querían robar, se metieron al colegio y lo golpearon casi lo matan. Entonces, claro, estábamos bajo amenaza, pedimos traslado masivo y nos lo dieron.

De ahí fui a un colegio de Bosa, en el barrio el Porvenir, el ~~G-A~~ (nombre del colegio omitido). Ahí fue una experiencia macabra (Jajaja). A mis compañeros docentes siempre les aconsejo “Si usted se va a trasladar, no escoja esa localidad, Bosa”. Bosa es, dicen: “Que es Bosa, donde la gente goza.” Bosa donde la gente goza. Pero es una localidad súper dura, pesada, porque hay muchas viviendas de interés social y hay muchas familias de reinsertados.

Germán Arciniegas. Ahí, en ese colegio. Pues por algo uno tiene que vivir experiencias fuertes, ¿cierto? Porque uno solamente valora las experiencias gratificantes y positivas y no, a veces las experiencias negativas, en las cuales no te sientes bien, te sientes en crisis existencial también, sirven también para darte cuenta de ciertos aprendizajes que debes obtener para aprender de la vida y saber cómo actuar si vuelven a ocurrir ese tipo de experiencias. Entonces, en ese colegio, bueno, todo iba bien. Noto que cuando en los colegios hay rectoras, uff, ese colegio era todo un matriarcado. Yo siempre miro en qué colegios hay rectores, y si hay mujeres, como que los evado. Porque siento que algunas, y no, no, es como una percepción machista, no me parece que sea como machista. Porque lo hablo desde mi experiencia, entonces en ese colegio todo era un matriarcado, había rectoras, coordinadoras, y era un ambiente súper, súper denso.

emocionalmente? porque sabía que muchos no habían desayunado?”, muchos no habían comido, algunos de mis estudiantes estaban siendo expuestos a ciertas situaciones de abuso sexual.

29 Se metieron al colegio

Aspectos vinculatorios del acto ético: Allá hubo traslado masivo, porque nos empezaron a amenazar, entonces pedimos traslado masivo. Y nos salió el traslado, el traslado a todos los profes, que estábamos así.

Cronotopo: tres años. Periodo de prueba. Juan Rey. Colegio.

Dialogismo: Allá me quedé por tres años, pues el periodo de prueba. Y allá, uy, la situación, el ambiente, el ambiente en la localidad es súper fuerte; Entonces salió, esa historia salió hasta CityTV, porque a un profe lo querían robar, se metieron al colegio y lo golpearon casi lo matan. Entonces, claro, estábamos bajo amenaza, pedimos traslado masivo y nos lo dieron.

30 Un Colegio en Bosa

Aspectos vinculatorios del acto ético: A mis compañeros docentes siempre les aconsejo “Si usted se va a trasladar, no escoja esa localidad, Bosa”

Cronotopo: colegio de Bosa; barrio el Porvenir;

Dialogismo: Ahí fue una experiencia macabra (Jajaja); Bosa es, dicen: “Que es Bosa, donde la gente goza.” Bosa donde la gente goza. Pero es una localidad súper dura, pesada, porque hay muchas viviendas de interés social y hay muchas familias de reinsertados.

31 Matriarcado

Aspectos vinculatorios del acto ético: Pues por algo uno tiene que vivir experiencias fuertes, ¿cierto? Porque uno solamente valora las experiencias gratificantes y positivas y no; a veces las experiencias negativas, en las cuales no te sientes bien, te sientes en crisis existencial también, sirven también para darte cuenta de ciertos aprendizajes que debes obtener para aprender de la vida y saber cómo actuar si vuelven a ocurrir ese tipo de experiencias; Yo siempre miro en qué colegios hay rectores, y si hay mujeres, como que los evado.

Cronotopo: Germán Arciniegas

Dialogismo: Ahí, en ese colegio; Entonces, en ese colegio, bueno, todo iba bien. Noto que cuando en los colegios hay rectoras, uff, ese colegio era todo un matriarcado. Porque siento que algunas, y no, no, es como una percepción machista, no me parece que sea como machista. Porque lo hablo desde mi experiencia, entonces en ese colegio todo era un matriarcado, había rectoras, coordinadoras, y era un ambiente súper, súper denso.

371 Y en ese colegio suelen haber muchos traslados, traslados de
372 profes por medicina laboral, sí, medicina laboral. Y en ese
373 colegio, en la época que yo me trasladé hubo varios, varios
374 traslados por medicina laboral. Cuando hay varios traslados en
375 un colegio por medicina laboral, ¿qué hacen? Van y hacen
376 investigación. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las
377 dinámicas en este colegio para que tanto maestro se esté
378 trasladando por medicina laboral? Ahí duré tres años, tres años,
379 pero han sido los más duros en mi vida. Sí, los más densos. Por
380 exigencia, por ambiente laboral de la rectora, de la
381 coordinadora. La coordinadora que teníamos, yo le decía la
382 Führer, porque tenía unas, no sé, unas técnicas poco
383 salomónicas. Y le llamaba la atención, o sea, ella trataba a los
384 docentes como trataba a los estudiantes, le llamaba la atención
385 como niños pequeños cuando cometían algún error y era en
386 público. A ella le encantaba el escarnio en público, el escarnio
387 público.
388
389 **Yadira**... Y puedo decir que no he sanado como mi corazón en
390 cuanto al sentimiento hacia ella, porque es súper inquisidora y
391 no solamente conmigo sino con varios profes. Entonces muchos
392 profes, no sé por qué, digamos, tienden los profes a tener una
393 actitud como sumisa y pasiva frente al irrespeto de otro
394 compañero. Porque acá muchos docentes y directivos se creen
395 como los dueños del letrado del colegio, los dueños del colegio
396 y no. Yo creo mucho en Dios y yo siempre digo: "Dios, tú estás
397 donde Dios te necesita. Si es de Dios que te trasladen, te van a
398 trasladar", tú no tienes que irle a rogar al rector, irle a rogar a los
399 coordinadores para que te dejen en el colegio donde quieres
400 estar.
401
402 Si se da un cambio, un traslado, es porque tú lo necesitas, tu
403 energía lo necesita. Entonces debes entender y aceptar ese tipo
404 de cambios sin ir a perder tu dignidad como persona y docente.
405 Porque yo he notado ese tipo de actitud en muchos compañeros
406 a lo largo de mi carrera docente. Tú demuestras tu calidad con
407 tu trabajo, no la demuestras rogándole a alguien o perdiendo tu
408 dignidad. Para mí eso es... es que es muy importante no perder
409 tu dignidad como persona ni como profe, por sostener un
410 empleo. Entonces había ciertas situaciones que era un choque
411 y yo me fui como traumando también en ese colegio. Me
412 empezó a dar una ansiedad y depresión terrible porque todo lo

32 Escarnio Público

Aspectos vinculativos del acto ético: pero han sido los más duros en mi vida. Sí, los más densos; A ella le encantaba el escarnio en público, el escarnio público.

Cronotopo: Ahí duré tres años, tres años

Dialogismo: Y en ese colegio suelen haber muchos traslados, traslados de profes por medicina laboral, sí, medicina laboral. Y en ese colegio, en la época que yo me trasladé hubo varios, varios traslados por medicina laboral. Cuando hay varios traslados en un colegio por medicina laboral, ¿qué hacen? Van y hacen investigación. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las dinámicas en este colegio para que tanto maestro se esté trasladando por medicina laboral?; Por exigencia, por ambiente laboral de la rectora, de la coordinadora. La coordinadora que teníamos, yo le decía la Führer, porque tenía unas, no sé, unas técnicas poco salomónicas. Y le llamaba la atención, o sea, ella trataba a los docentes como trataba a los estudiantes, le llamaba la atención como niños pequeños cuando cometían algún error y era en público.

33 Actitud sumisa

Aspectos vinculativos del acto ético: Y puedo decir que no he sanado como mi corazón en cuanto al sentimiento hacia ella, porque es súper inquisidora y no solamente conmigo sino con varios profes; tú no tienes que irle a rogar al rector, irle a rogar a los coordinadores para que te dejen en el colegio donde quieres estar.

Cronotopo: Germán Arciniegas.

Dialogismo: Entonces muchos profes, no sé por qué, digamos, tienden los profes a tener una actitud como sumisa y pasiva frente al irrespeto de otro compañero. Porque acá muchos docentes y directivos se creen como los dueños del letrado del colegio, los dueños del colegio y no. Yo creo mucho en Dios y yo siempre digo: "Dios, tú estás donde Dios te necesita. Si es de Dios que te trasladen, te van a trasladar",

34 Tú demuestras tu calidad con tu trabajo

Aspectos vinculativos del acto ético: Si se da un cambio, un traslado, es porque tú lo necesitas, tu energía lo necesita. Entonces debes entender y aceptar ese tipo de cambios sin ir a perder tu dignidad como persona y docente. Tú demuestras tu calidad con tu trabajo, no la demuestras rogándole a alguien o perdiendo tu dignidad. Para mí eso es... es que es muy importante no perder tu dignidad como persona ni como profe, por sostener un empleo.

Cronotopo: Germán Arciniegas.

Dialogismo: Porque yo he notado ese tipo de actitud en muchos compañeros a lo largo de mi carrera docente; Entonces había ciertas situaciones que era un choque y yo me fui como traumando también en ese colegio. Me empezó a dar una ansiedad y depresión terrible porque todo lo querían para ya y lo querían así. Y si tú actuabas mal entonces te llamaban la atención.

413 querían para ya y lo querían así. Y si tú actuabas mal entonces
414 te llamaban la atención.
415
416 Recuerdo que una vez la señora me gritó, estábamos en
417 formación y ese día llegué, era mi primer día. Era mi primer día
418 en ese colegio y había preciso formación. Yo no sabía cómo la
419 planimetría de la formación y los formé mal, formé a mis niños
420 mal. Ay la señora me levantó con un grito terrible: “¿Es que no
421 saben cómo se hace aquí en la formación? ¡Ellos no van así!”.
422 Y me cogió de la mano, me cogió de la mano y me dijo: “¿Es
423 que no saben cómo es la formación? La formación es así”. Me
424 habló como si fuese estúpida literalmente y delante de todos los
425 profes. Yo ahí no tuve una actitud agresiva porque estaba
426 delante de mis compañeros, de los niños, empezando por ellos,
427 mis compañeros y yo quedé súper, súper en shock. Primer día
428 que te sucedan ese tipo de cosas.
429
430 Entonces: “¡La formación sí es así!”, entonces cogió a mis niños
431 y los formó. A mí se me hizo un nudo en la garganta y yo: “¡Qué
432 humillación!” Yo, pero bueno, en juego largo hay desquite
433 (Risas). Entonces, claro yo desde ahí me indispuse. Yo duré tres
434 años indispuesta en ese colegio y veía las arbitrariedades hacia
435 mis otros compañeros. Pero ellos no, como no decían nada.
436 Entonces yo ese día no dije nada, no pude trabajar pues muy
437 bien porque el shock emocional es súper denso. Entonces al
438 otro día, muy a las seis de la mañana, bueno la primera hora, le
439 dije:
440 -“Necesito hablar contigo.”
441 -“¡Ay, en este momento no tengo tiempo!”
442 -“No sé, necesito hoy hablar contigo y en tu oficina por favor,
443 frente a lo que pasó ayer.”
444
445 Yo dejé que pasara un poco de tiempo, calmarme, pensar muy
446 bien las cosas porque antes, en ese tipo de situaciones, lo que
447 menos tú puedes hacer es reaccionar de una manera agresiva.
448 Porque muchos de los directivos en colegios o compañeros
449 también quieren hacerte perder la cabeza. Y quieren hacerte
450 quedar como en ridículo en muchos escenarios. Cuando no hay
451 ambientes como sanos, como llenos de paz y armonía.
452
453 El sector digamos, nuestro gremio, es pesado, es duro.
454 Entonces quieren hacerte quedar en ridículo y que quedes como

35 No sabía la planimetría

Aspectos vinculativos del acto ético: Yo no sabía cómo la planimetría de la formación y los formé mal, formé a mis niños mal; Yo ahí no tuve una actitud agresiva porque estaba delante de mis compañeros, de los niños, empezando por ellos, mis compañeros y yo quedé súper, súper en shock.

Cronotopo: Germán Arciniegas.

Dialogismo: Recuerdo que una vez la señora me gritó, estábamos en formación y ese día llegué, era mi primer día. Era mi primer día en ese colegio y había preciso formación; Ay la señora me levantó con un grito terrible: “¿Es que no saben cómo se hace aquí en la formación? ¡Ellos no van así!”. Y me cogió de la mano, me cogió de la mano y me dijo: “¿Es que no saben cómo es la formación? La formación es así”. Me habló como si fuese estúpida literalmente y delante de todos los profes; Primer día que te sucedan ese tipo de cosas.

36 Pensar muy bien las cosas

Aspectos vinculativos del acto ético: A mí se me hizo un nudo en la garganta y yo: “¡Qué humillación!”, y veía las arbitrariedades hacia mis otros compañeros. Pero ellos no, como no decían nada; Entonces al otro día, muy a las seis de la mañana, bueno la primera hora, le dije:

-“Necesito hablar contigo.”

-“¡Ay, en este momento no tengo tiempo!”

-“No sé, necesito hoy hablar contigo y en tu oficina por favor, frente a lo que pasó ayer.”

Aspectos vinculativos del acto ético: Yo dejé que pasara un poco de tiempo, calmarme, pensar muy bien las cosas porque antes, en ese tipo de situaciones, lo que menos tú puedes hacer es reaccionar de una manera agresiva.

Cronotopo: Germán Arciniegas.

Dialogismo: Entonces: “¡La formación sí es así!”, entonces cogió a mis niños y los formó; Yo, pero bueno, en juego largo hay desquite (Risas). Entonces, claro yo desde ahí me indispuse. Yo duré tres años indispuesta en ese colegio; Entonces yo ese día no dije nada, no pude trabajar pues muy bien porque el shock emocional es súper denso. Porque muchos de los directivos en colegios o compañeros también quieren hacerte perder la cabeza. Y quieren hacerte quedar como en ridículo en muchos escenarios. Cuando no hay ambientes como sanos, como llenos de paz y armonía.

37 Nuestro gremio, es pesado

455 el grosero, que quedas como el cavernícola. Entonces tú tienes,
456 los profes deberíamos tener clases de meditación. Aprender a
457 respirar es muy importante. Porque la respiración a ti te lleva a
458 la calma. Cuando estás en medio de ese tipo de situaciones,
459 ¿qué pasa? Tú cortas la respiración y se hace más pausada. Tu
460 cuerpo se llena de cortisol y ¿cuál cerebro aparece? El cerebro
461 reptiliano. Ese a ti no te deja pensar muy bien, porque la zona
462 prefrontal de tu cerebro se bloquea. Y tú actúas como un
463 cavernícola. Si uno aprende técnicas de meditación o aprendes
464 a respirar y aprendes a tener una actitud menos reactiva, frente
465 a los problemas que vas a tener a lo largo de tu carrera docente.

466
467 Entonces, al otro día hablé con la señora. Entonces, si ellos
468 tienen oficina, obviamente deben llamarnos a la oficina. Y mira,
469 estás fallando en esto, en esto, en esto. Nosotros como
470 profesores debemos aprender, aprender no, enseñarle a los
471 demás, cuando te irrespetan, a poner límites. Si a ti en todos los
472 empleos que tengas te van a medir el aceite, hasta tus
473 estudiantes. Es una manera como muy coloquial de decirlo. Si
474 tú no pones límites desde el principio, ya luego te van a empezar
475 a pisotear. Y ya luego exigir respeto va a ser un poco más difícil.

476
477 Entonces, al poner límite a esta señora, pero, me la gané así de
478 súper alegría. Ya después me esquivó, ya no hablábamos, me
479 mandaba a las razones con otras profes. Y en el momento de la
480 evaluación docente, al finalizar los años, eran súper terribles
481 también. Entonces tú, por ejemplo, en tu plan de estudios, en tu
482 ejercicio de labor docente, en cuanto a la planeación que haces,
483 dentro del plan de estudios, tú te pones un: “yo hice un buen
484 trabajo, me merezco un 95, bajémos 5 puntos.” “No estoy de
485 acuerdo, un 80 está bien.” Entonces, que te bajen de esa
486 manera, sin ni siquiera ver tu trabajo, ¿qué por qué sí?

487
488 Mantener las notas bajas, o que a ti te bajen el rango en la nota
489 final de tu evaluación docente, es como para mantenerte al
490 margen, al límite, no te salgas de la línea, no te salgas dentro
491 de lo preestablecido. Entonces, algunos directivos utilizan la
492 evaluación docente para mantener como a los profes en cintura.
493 Obviamente en ese tipo de situación también tenía como
494 choques porque no compartía que me bajaran tanto la nota.

495
496

Aspectos vinculativos del acto ético: Yo dejé que pasara un poco de tiempo, calmarme, pensar muy bien las cosas porque antes, en ese tipo de situaciones, lo que menos tú puedes hacer es reaccionar de una manera agresiva. Entonces tú tienes, los profes deberíamos tener clases de meditación. Aprender a respirar es muy importante. Porque la respiración a ti te lleva a la calma; Si uno aprende técnicas de meditación o aprendes a respirar y aprendes a tener una actitud menos reactiva, frente a los problemas que vas a tener a lo largo de tu carrera docente.

Cronotopo: Germán Arciniegas.

Dialogismo: El sector digamos, nuestro gremio, es pesado, es duro; Entonces quieren hacerte quedar en ridículo y que quedes como el grosero, que quedes como el cavernícola; Cuando estás en medio de ese tipo de situaciones, ¿qué pasa? Tú cortas la respiración y se hace más pausada. Tu cuerpo se llena de cortisol y ¿cuál cerebro aparece? El cerebro reptiliano. Ese a ti no te deja pensar muy bien, porque la zona prefrontal de tu cerebro se bloquea. Y tú actúas como un cavernícola.

38 Poner límites

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, al otro día hablé con la señora. Entonces, si ellos tienen oficina, obviamente deben llamarnos a la oficina. Y mira, estás fallando en esto, en esto, en esto. Nosotros como profesores debemos aprender, aprender no, enseñarle a los demás, cuando te irrespetan, a poner límites... Si tú no pones límites desde el principio, ya luego te van a empezar a pisotear. Y ya luego exigir respeto va a ser un poco más difícil.

Cronotopo: Germán Arciniegas.

Dialogismo: Si a ti en todos los empleos que tengas te van a medir el aceite, hasta tus estudiantes. Es una manera como muy coloquial de decirlo.

39 En el momento de la evaluación docente

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, al poner límite a esta señora, pero, me la gané así de súper alegría; Y en el momento de la evaluación docente, al finalizar los años, eran súper terribles también. Entonces, que te bajen de esa manera, sin ni siquiera ver tu trabajo, ¿qué por qué sí?

Cronotopo: Germán Arciniegas.

Dialogismo: Ya después me esquivó, ya no hablábamos, me mandaba a las razones con otras profes; Entonces tú, por ejemplo, en tu plan de estudios, en tu ejercicio de labor docente, en cuanto a la planeación que haces, dentro del plan de estudios, tú te pones un: “yo hice un buen trabajo, me merezco un 95, bajémos 5 puntos.” “No estoy de acuerdo, un 80 está bien.”

40 Mantener las notas bajas

Aspectos vinculativos del acto ético: Mantener las notas bajas, o que a ti te bajen el rango en la nota final de tu evaluación docente, es como para mantenerte al margen, al límite, no te salgas de la línea, no te salgas dentro de lo preestablecido. Obviamente en ese tipo de situación también tenía como choques porque no compartía que me bajaran tanto la nota.

Cronotopo: Germán Arciniegas.

Dialogismo: Entonces, algunos directivos utilizan la evaluación docente para mantener como a los profes en cintura.

497 Cuando llegué a este colegio, después de Bosa, pasé acá. A mi
498 actual plaza. Por un traslado, sí. Yo llegué súper traumatizada y
499 yo, cuando estaba allá en ese colegio, notaba el trauma que me
500 había generado. Yo en ese colegio llegué y yo: “¿A qué horas
501 hay que presentar esto? ¿Cuándo es la reunión para la
502 evaluación de profes?” Y acá, no, no se hacía evaluación. Te
503 respetan. Allá la rectora, en el colegio de Bosa, Es que voy aquí
504 y allá haciendo comparaciones; en el colegio de Bosa hacían
505 como una programación para que cada docente fuera y hablara
506 con la rectora o con los coordinadores. Y claro, era un momento
507 de tensión porque todos teníamos que tener todas las pruebas.
508 Si te pedían algo y tú no lo tenías: “Te bajo cinco puntos, te
509 bajo...”, o sea, era súper inquisidor. (Risas) Me sentía en el siglo
510 XIX. (Risas). ¡Quémenla por bruja! ¡Hereje! (Risas).

512 Entonces, cuando ya llegué acá, mi sistema nervioso estaba, o
513 sea, alerta. Estaba súper llena de cortisol. Y acá yo le decía a
514 los compañeros que del 1278: “¿Cuándo tenemos cita para
515 hablar con el rector?”, me sentía, o sea, yo te lo cuento y me
516 sentía... Ya ahorita que lo hablo, me sentía en esa época como
517 tonta. Porque yo decía... y ellos me miraban como: “No,
518 tranquila, acá no hay programación. Acá tú no vas a hablar con
519 el coordinador, con el rector. Tú envías tus evidencias, llenas tu
520 evaluación...” Y yo cuando miré mi evaluación docente, o sea,
521 el puntaje que yo me había puesto, no me lo bajaron. No tenía
522 que ir allá como en el otro colegio.

524 Entonces yo decía: “¡Qué trauma tan terrible!” Entonces, entre
525 nosotros mismos nos generamos unos traumas terribles. Hay
526 rectores y coordinadores que caen en el error de creerse los
527 dueños del sistema de ese colegio que ayudan a operar.
528 Nosotros somos compañeros con diferentes funciones. El que
529 sea el rector, no quiere decir que sea el que, como el jeque, el
530 chamán de toda la población y que no tenga el deber del respeto
531 hacia sus compañeros docentes. Entonces yo siempre parto
532 desde la premisa de, son compañeros con otro tipo de
533 funciones, que no están pues en aula y deben partir desde la
534 función del respeto.

536 En el distrito debería haber cursos de relaciones personales, y
537 cuando se manejan, son líderes de personas. Yo cómo, cómo
538 soy líder positivo, no un jefe tirano. Cómo debo ayudar a mis

41 Buscar el traslado

Aspectos vinculativos del acto ético: Yo llegué súper traumatizada y yo, cuando estaba allá en ese colegio, notaba el trauma que me había generado. Y acá, no, no se hacía evaluación. Te respetan.

Cronotopo: Colegio del Tunal.

Dialogismo: Cuando llegué a este colegio, después de Bosa, pasé acá. A mi actual plaza. Por un traslado, sí. Yo en ese colegio llegué y yo: “¿A qué horas hay que presentar esto? ¿Cuándo es la reunión para la evaluación de profes?”; Allá la rectora, en el colegio de Bosa, Es que voy aquí y allá haciendo comparaciones; en el colegio de Bosa hacían como una programación para que cada docente fuera y hablara con la rectora o con los coordinadores. Y claro, era un momento de tensión porque todos teníamos que tener todas las pruebas. Si te pedían algo y tú no lo tenías: “Te bajo cinco puntos, te bajo...”, o sea, era súper inquisidor. (Risas) Me sentía en el siglo XIX. (Risas). ¡Quémenla por bruja! ¡Hereje! (Risas).

42 Estaba súper llena de cortisol

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, cuando ya llegué acá, mi sistema nervioso estaba, o sea, alerta. Estaba súper llena de cortisol; Y yo cuando miré mi evaluación docente, o sea, el puntaje que yo me había puesto, no me lo bajaron. No tenía que ir allá como en el otro colegio.

Cronotopo: Colegio del Tunal.

Dialogismo: Y acá yo le decía a los compañeros que del 1278: “¿Cuándo tenemos cita para hablar con el rector?”, me sentía, o sea, yo te lo cuento y me sentía... Ya ahorita que lo hablo, me sentía en esa época como tonta. Porque yo decía... y ellos me miraban como: “No, tranquila, acá no hay programación. Acá tú no vas a hablar con el coordinador, con el rector. Tú envías tus evidencias, llenas tu evaluación...”

43 Somos compañeros con diferentes funciones

Aspectos vinculativos del acto ético: Hay rectores y coordinadores que caen en el error de creerse los dueños del sistema de ese colegio que ayudan a operar. Nosotros somos compañeros con diferentes funciones. Entonces yo siempre parto desde la premisa de, son compañeros con otro tipo de funciones, que no están pues en aula y deben partir desde la función del respeto.

Cronotopo: Colegio del Tunal.

Dialogismo: Entonces yo decía: “¡Qué trauma tan terrible!” Entonces, entre nosotros mismos nos generamos unos traumas terribles; El que sea el rector, no quiere decir que sea el que, como el jeque, el chamán de toda la población y que no tenga el deber del respeto hacia sus compañeros docentes.

44 Hay muchos que pierden el norte

Aspectos vinculativos del acto ético: En el distrito debería haber cursos de relaciones personales, y cuando se manejan, son líderes de personas. Yo cómo, cómo

<p>539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580</p>	<p>compañeros para generar un buen ambiente. Cómo debo hablar en X o Y situación. Porque hay muchos que pierden, como el norte y que el egocentrismo y como el poder, como la situación del manejo del poder en la que caen, pues los lleva a cometer muchos errores.</p> <p>Entonces, bueno, en ese colegio tuve una discusión con unos padres de familia. Entonces había una reunión, allá se hacían reuniones, se hacían reuniones con padres y niños. Entonces mientras estábamos con los padres también teníamos que estar pendientes de los niños y obviamente ese tipo de dinámica no. Entonces, y por eso se cometió ese error, o sea, por ese conducto regular, porque es un conducto regular que no debió existir. No debió haberse llevado una reunión con padres y estudiantes. Mientras estaba con los padres haciendo, no recuerdo sí, creo que era, no recuerdo en la reunión de qué era, pero no era entregar boletines. Estaban los estudiantes, pues, en el patio y unos chicos de noveno se empezaron a golpear y un chico de mi curso se metió en la pelea y le han sabido dar un puño súper fuerte, le reventaron la nariz y la abuelita de ese niño ya se había ido. Ya la reunión se estaba terminando, esa abuelita ya se había ido.</p> <p>No sé por qué se había ido antes, pero ya se había ido. Claro, cuando yo la llamé y ella vio a su nieto, me trató supremamente mal, me correteó por el colegio, utilizó palabras súper soeces para referirse a mí y que yo tenía la culpa de lo que le había pasado al niño. Y claro, la sangre es súper escandalosa, el niño estaba como una escena del crimen, el uniforme estaba súper lleno de sangre, pero yo estaba cumpliendo mi función con los padres en la reunión. Y como citaron estudiantes, se dio ese tipo de problemática. Entonces, me amenazaron súper fuerte, y era una familia que era súper fuerte en el sector.</p> <p>Entonces me decían: <i>“Esto no se queda así, vieja doble HP.”</i> Entonces ahí salieron los profes de educación física y me ayudaron, porque la señora me correteó por el colegio para halarme el cabello y golpearme. Entonces esa fue la cereza del pastel. Yo fui ese mismo día, cuando pues en ese tipo de situaciones hay profes que lo denuncian. O sea, tú antes de ser profe eres ciudadano, ¿cierto? Y como ciudadano tú tienes ciertos derechos también. Yo fui y puse la denuncia a la estación</p>	<p>soy líder positivo, no un jefe tirano. Cómo debo ayudar a mis compañeros para generar un buen ambiente. Cómo debo hablar en X o Y situación.</p> <p>Cronotopo: Colegio del Tunal</p> <p>Dialogismo: Porque hay muchos que pierden, como el norte y que el egocentrismo y como el poder, como la situación del manejo del poder en la que caen, pues los lleva a cometer muchos errores.</p> <h3>45 En ese colegio tuve una discusión</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces mientras estábamos con los padres también teníamos que estar pendientes de los niños y obviamente ese tipo de dinámica no. Entonces, y por eso se cometió ese error, o sea, por ese conducto regular, porque es un conducto regular que no debió existir. No debió haberse llevado una reunión con padres y estudiantes.</p> <p>Cronotopo: Germán Arciniegas</p> <p>Dialogismo: Entonces, bueno, en ese colegio tuve una discusión con unos padres de familia. Entonces había una reunión, allá se hacían reuniones, se hacían reuniones con padres y niños. Mientras estaba con los padres haciendo, no recuerdo sí, creo que era, no recuerdo en la reunión de qué era, pero no era entregar boletines. Estaban los estudiantes, pues, en el patio y unos chicos de noveno se empezaron a golpear y un chico de mi curso se metió en la pelea y le han sabido dar un puño súper fuerte, le reventaron la nariz y la abuelita de ese niño ya se había ido. Ya la reunión se estaba terminando, esa abuelita ya se había ido.</p> <h3>46 Se dio ese tipo de problemática</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Claro, cuando yo la llamé y ella vio a su nieto Y como citaron estudiantes, se dio ese tipo de problemática.</p> <p>Cronotopo: Germán Arciniegas</p> <p>Dialogismo: No sé por qué se había ido antes, pero ya se había ido. Claro, cuando yo la llamé y ella vio a su nieto, me trató supremamente mal, me correteó por el colegio, utilizó palabras súper soeces para referirse a mí y que yo tenía la culpa de lo que le había pasado al niño. Y claro, la sangre es súper escandalosa, el niño estaba como una escena del crimen, el uniforme estaba súper lleno de sangre, pero yo estaba cumpliendo mi función con los padres en la reunión. Entonces, me amenazaron súper fuerte, y era una familia que era súper fuerte en el sector.</p> <h3>47 Se firmó como un compromiso</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Yo fui ese mismo día, cuando pues en ese tipo de situaciones hay profes que lo denuncian. O sea, tú antes de ser profe eres ciudadano, ¿cierto? Y como ciudadano tú tienes ciertos derechos también. Yo fui y puse la denuncia a la estación de Bosa por amenaza; Le hice acercar allá a la Estación, a la Estación de Policía; Se firmó como un compromiso.</p> <p>Cronotopo: Colegio, estación de policía de Bosa,</p> <p>Dialogismo: Entonces me decían: <i>“Esto no se queda así, vieja doble HP.”</i>; Entonces ahí salieron los profes de educación física y me ayudaron, porque la señora me correteó por el colegio para halarme el cabello y golpearme. Entonces esa fue la cereza del pastel; Y la señora, imagínate, que era líder comunitaria. Entonces</p>	
--	--	--	--

<p>581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622</p>	<p>de Bosa por amenaza. Y la señora, imagínate, que era líder comunitaria. Entonces tenía varios proyectos bajo su dominio en la localidad. Y la señora pues tuvo un choque súper fuerte, porque líder comunitaria y con esa denuncia por amenaza. Y ahí sí: <i>“Profe, no sé qué, perdón, quíteme la denuncia.”</i> Le hice acercar allá a la Estación, a la Estación de Policía. Se firmó como un compromiso.</p> <p>Y ya después a mí me dio una ansiedad, un cuadro mixto. O sea, clínicamente yo tengo el proceso por esa situación, cuadro mixto de ansiedad y depresión por esa situación. A mí me incapacitaron dos meses, dos meses por ese tipo de situación. Porque yo empecé a tener como alucinaciones, o sea, mi sistema nervioso ya sí, súper alterado, que yo no podía dormir, mi estado de ánimo se alteraba fácilmente. Hay profes, por ejemplo, que no son tan estables emocionalmente y pueden llegar a desarrollar un instinto suicida, siendo que las cosas en su familia están supremamente bien. Pero el trabajo, al tener ese tipo de estrés laboral, te lleva a empezar a activar un instinto suicida. Entonces hay muchos, en muchos casos no se toma en cuenta el desarrollo emocional. La salud emocional es muy importante. Ir al psicólogo no es de locos. Ir al psicólogo es para ver si tu sistema nervioso está bien o no. Entonces, ya, me dieron el cambio. Estuve dos meses sin trabajar. Y ya me dieron el traslado. Y ya después yo le oraba mucho a Dios: <i>“Por favor Dios, ponme en un lugar donde yo pueda hacer bien mi labor docente. Ayúdame, por favor. Úsame como tu instrumento, no quiero dejar de ser profe”.</i></p> <p>Y llegué a este colegio. Y acá pues me he sentido muy, muy cómoda. Antes me decían, cuando yo llegué acá, me decían: <i>“No, la población es supremamente terrible.”</i> Y yo: <i>“No, otra vez.”</i> (Risas). <i>Interrumpe un estudiante de tercer grado para mostrarle un trabajo y la profesora responde “Ay, qué hermoso. ¿Y esto qué es? Te quedó muy bonito”.</i></p> <p>Entonces llegué a este colegio y ya me sentí más tranquila. He podido hacer bien mi trabajo como docente. Al tener ese tipo de estabilidad, tu labor como profe, lúdico pedagógicamente hablando, empieza a tener un norte. Entonces ya, acá por ejemplo, ya he inscrito proyectos de innovación pedagógica. Tengo un proyecto que se llama La Caja Mágica de los</p>	<p>tenía varios proyectos bajo su dominio en la localidad. Y la señora pues tuvo un choque súper fuerte, porque líder comunitaria y con esa denuncia por amenaza. Y ahí sí: <i>“Profe, no sé qué, perdón, quíteme la denuncia.”</i></p> <h3>48 No quiero dejar de ser profe</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces hay muchos, en muchos casos no se toma en cuenta el desarrollo emocional. La salud emocional es muy importante. Ir al psicólogo no es de locos. Ir al psicólogo es para ver si tu sistema nervioso está bien o no. Entonces, ya, me dieron el cambio; ponme en un lugar donde yo pueda hacer bien mi labor docente; no quiero dejar de ser profe”.</p> <p>Cronotopo: A mí me incapacitaron dos meses, dos meses por ese tipo de situación; dos meses sin trabajar.</p> <p>Dialogismo: Y ya después a mí me dio una ansiedad, un cuadro mixto. O sea, clínicamente yo tengo el proceso por esa situación, cuadro mixto de ansiedad y depresión por esa situación. A mí me incapacitaron dos meses, dos meses por ese tipo de situación. Porque yo empecé a tener como alucinaciones, o sea, mi sistema nervioso ya sí, súper alterado, que yo no podía dormir, mi estado de ánimo se alteraba fácilmente. Hay profes, por ejemplo, que no son tan estables emocionalmente y pueden llegar a desarrollar un instinto suicida, siendo que las cosas en su familia están supremamente bien. Pero el trabajo, al tener ese tipo de estrés laboral, te lleva a empezar a activar un instinto suicida; Estuve dos meses sin trabajar. Y ya me dieron el traslado. Y ya después yo le oraba mucho a Dios: <i>“Por favor, Dios, ponme en un lugar donde yo pueda hacer bien mi labor docente. Ayúdame, por favor. Úsame como tu instrumento, no quiero dejar de ser profe”.</i></p> <h3>49 Te quedó muy bonito</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Y llegué a este colegio. Y acá pues me he sentido muy, muy cómoda. Interrumpe un estudiante de tercer grado para mostrarle un trabajo y la profesora responde <i>“Ay, qué hermoso. ¿Y esto qué es? Te quedó muy bonito”.</i></p> <p>Cronotopo: Colegio del Tunal.</p> <p>Dialogismo: Antes me decían, cuando yo llegué acá, me decían: <i>“No, la población es supremamente terrible.”</i> Y yo: <i>“No, otra vez.”</i> (Risas).</p> <h3>50 Caja mágica de superhéroes</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces llegué a este colegio y ya me sentí más tranquila. He podido hacer bien mi trabajo como docente. Entonces ya, acá por ejemplo, ya he inscrito proyectos de innovación pedagógica. Tengo un proyecto que se llama La Caja Mágica de los Superhéroes y las Superheroínas.</p> <p>Cronotopo: Colegio del Tunal.</p> <p>Dialogismo: Al tener ese tipo de estabilidad, tu labor como profe, lúdico pedagógicamente hablando, empieza a tener un norte. Entonces, creamos una</p>
--	--	--

<p>623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664</p>	<p>Superhéroes y las Superheroínas. Entonces, creamos una caja mágica de superhéroes. En esa caja mágica hay muchos juegos, juegos así, ¿cómo se llaman? Material físico.</p> <p>Y noto que ese tipo de experiencias, yo he tenido dos grupos con ese tipo de proyecto. El primer grupo que tengo ya está en octavo. Y noto que ese tipo de dinámica de trabajo, significativa, transversal, los impacta demasiado, demasiado, demasiado. Y lo sé por comentarios de los padres de esos niños que ya están en octavo y de los mismos estudiantes. Entonces muchos, aunque estén en octavo, vienen, me buscan, vienen y observan qué es lo que está haciendo el grupo que está en mis clases. Tenemos capas de superhéroes, entonces nos transformamos en superhéroes para aprender mucho mejor. Entonces ellos añoran, los de octavo, añoran hacer un flashback y vivir esos años que estuvieron expuestos a ese proyecto significativo. (ver video).</p> <p>Añoran que se devuelva el tiempo, porque muchas de esas dinámicas en bachillerato ya se pierden. Añoran devolver el tiempo y vivir nuevamente esa experiencia, porque fue gratificante, significativa y dejado ya en los corazones de tus estudiantes. Y que ese tipo de dinámicas y de experiencias significativas ayudan a hacer un recableado positivo, neuronal en los estudiantes. Entonces que tú como profe sigas impartiendo tus clases o enseñando desde metodologías tradicionales, pues no sé. Ahorita los niños están aprendiendo de formas diferentes. Los cerebros de nosotros, por ejemplo, como profes, como aprendíamos antes, nosotros no aprendemos igual. Perdón, ellos no aprenden igual como nosotros aprendíamos. Y es por el mismo impacto tecnológico. La atención, por ejemplo, ellos al estar, y sus cerebros al estar hiperestimulados, la atención es muy, muy, muy fluctuante. Entonces tú no puedes tenerlos ahí una hora en una misma actividad sin sentido, porque los pierdes. Pueden estar de cuerpo presente, pero mente ausente.</p> <p>Por ejemplo hoy estoy trabajando los estados de la materia, pero la materia se llama Supercientíficos. Entonces yo trabajo, organizamos el plan de estudios por Campos de Pensamiento para transversalizar más el conocimiento que ellos adquieren en este grado. Entonces está la materia de “Supercientíficos”, en</p>	<p>caja mágica de superhéroes. En esa caja mágica hay muchos juegos, juegos así, ¿cómo se llaman? Material físico.</p> <h3>51 Tenemos capas de superhéroes</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Y noto que ese tipo de experiencias; . Y noto que ese tipo de dinámica de trabajo, significativa, transversal, los impacta demasiado, demasiado, demasiado; qué es lo que está haciendo el grupo que está en mis clases. Tenemos capas de superhéroes, entonces nos transformamos en superhéroes para aprender mucho mejor.</p> <p>Cronotopo: Colegio del Tunal, en clase.</p> <p>Dialogismo: yo he tenido dos grupos con ese tipo de proyecto. El primer grupo que tengo ya está en octavo. Y lo sé por comentarios de los padres de esos niños que ya están en octavo y de los mismos estudiantes. Entonces muchos, aunque estén en octavo, vienen, me buscan, vienen y observan; Entonces ellos añoran, los de octavo, añoran hacer un flashback y vivir esos años que estuvieron expuestos a ese proyecto significativo.</p> <h3>52 Ellos no aprenden igual como nosotros aprendíamos</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Y que ese tipo de dinámicas y de experiencias significativas ayudan a hacer un recableado positivo, neuronal en los estudiantes. Entonces que tú como profe sigas impartiendo tus clases o enseñando desde metodologías tradicionales, pues no sé. Perdón, ellos no aprenden igual como nosotros aprendíamos. Y es por el mismo impacto tecnológico. La atención, por ejemplo, ellos al estar, y sus cerebros al estar hiperestimulados, la atención es muy, muy, muy fluctuante. Entonces tú no puedes tenerlos ahí una hora en una misma actividad sin sentido, porque los pierdes.</p> <p>Cronotopo: Colegio del Tunal.</p> <p>Dialogismo: Añoran que se devuelva el tiempo, porque muchas de esas dinámicas en bachillerato ya se pierden. Añoran devolver el tiempo y vivir nuevamente esa experiencia, porque fue gratificante, significativa y dejado ya en los corazones de tus estudiantes. Ahorita los niños están aprendiendo de formas diferentes. Los cerebros de nosotros, por ejemplo, como profes, como aprendíamos antes, nosotros no aprendemos igual; Pueden estar de cuerpo presente, pero mente ausente.</p> <h3>53 la materia se llama Supercientíficos</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Por ejemplo hoy estoy trabajando los estados de la materia, pero la materia se llama Supercientíficos. Entonces yo trabajo, organizamos el plan de estudios por Campos de Pensamiento para transversalizar más el conocimiento que ellos adquieren en este grado.</p> <p>Cronotopo: Trabajo inter-área.</p>	
--	--	---	--

<p>665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706</p>	<p>la materia de “Supercientíficos” está ciencias naturales y tecnología, van de la mano. Está Comunicarte en inglés. En el otro, Matemáticamente, creo que va Matemáticas y artes. <u>Le pregunta a una estudiante ¿La clase con el profe Jorge se llama matemáticamente? Sí señora. Gracias. A veces le ponemos Matemáticas.</u></p> <p>Entonces lo hacemos para hacerlo más llamativo. Hay que pensar como niños, ¿cierto? En ese tipo de situaciones. Entonces tú, si les preguntas ese proyecto yo no me lo inventé. Ese proyecto de los superhéroes está regido bajo los intereses de los estudiantes. Se hace como una inspección de los gustos, de los intereses de ellos, se escogen tres temáticas que a ellos les fascinen y entre esas temáticas ellos votan. Y la que gana es superhéroe. Los superhéroes y las Superheroínas. Muy chévere.</p> <p>El enfoque de los superhéroes va como por retos. Retos, a ellos no se les dice ¡Actividad! A Ellos no se les dice: “Tarea, evaluación, actividad.” A las evaluaciones yo les digo test mental. Sí. Y ellos: “<i>Profe, ¿cuándo hacemos test mental, test mental?</i>”</p> <p>Acá he tenido un problema que casi me hace explotar. Hay profes que son macabras. Y entre mujeres el ambiente es fuerte, es tedioso. Y entonces yo un día, y cuento esto porque no lo puedo dejar escapar de una. Este curso yo lo tengo desde cuarto y uno se convierte casi, casi como en una mamá gallina. Y les dije, vamos a comer refrigerio, vamos a salir a la tarima. En este bloque hace mucho frío a veces, teníamos frío, salimos a la tarima a comer, a comer refrigerio. Y yo me fui un momento a la cafetería. Y yo les estaba echando ojo desde la cafetería. Me estaba volviendo la cabeza y fui por una bebida para tomarme un medicamento. Cuando volví ya no los ví, no estaban. Y yo, ¿qué se hicieron? Y ellos no se mueven de donde yo los dejo. Y yo volví y cuando encuentro como a cuatro llorando. “¿Qué pasó?” “Y hay una profe que súper, súper... Tronchatoro le dicen”.</p> <p>Y bajaron. ¡Ya, quítense de ahí! Entonces cuando yo los tenía ahí salieron los más chiquis. Ellos salen más temprano. Cuarto y quinto salen más tarde a descanso. Entonces llegó y salieron</p>	<p>Dialogismo: Entonces está la materia de “Supercientíficos”, en la materia de “Supercientíficos” está ciencias naturales y tecnología, van de la mano. Está Comunicarte en inglés. En el otro, Matemáticamente, creo que va Matemáticas y artes. Le pregunta a una estudiante ¿La clase con el profe Jorge se llama matemáticamente? Sí señora. Gracias. A veces le ponemos Matemáticas.</p> <p>54 Regido bajo los intereses de los estudiantes Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces tú, si les preguntas ese proyecto yo no me lo inventé. Ese proyecto de los superhéroes está regido bajo los intereses de los estudiantes. Se hace como una inspección de los gustos, de los intereses de ellos, se escogen tres temáticas que a ellos les fascinen y entre esas temáticas ellos votan. Y la que gana es superhéroe. Cronotopo: Los superhéroes y las Superheroínas. Muy chévere. Dialogismo: Entonces lo hacemos para hacerlo más llamativo. Hay que pensar como niños, ¿cierto? En ese tipo de situaciones</p> <p>55 Test mental Aspectos vinculativos del acto ético: A las evaluaciones yo les digo test mental. Cronotopo: Clase con su curso. Proyecto. Dialogismo: El enfoque de los superhéroes va como por retos. Retos, a ellos no se les dice ¡Actividad! A Ellos no se les dice: “Tarea, evaluación, actividad.”; Sí. Y ellos: “Profe, ¿cuándo hacemos test mental, test mental?”</p> <p>56 Mamá gallina Aspectos vinculativos del acto ético: Acá he tenido un problema que casi me hace explotar; y cuento esto porque no lo puedo dejar escapar de una; En este bloque hace mucho frío a veces, teníamos frío, salimos a la tarima a comer, a comer refrigerio. Y yo me fui un momento a la cafetería. Y yo les estaba echando ojo desde la cafetería; Me estaba volviendo la cabeza y fui por una bebida para tomarme un medicamento; Cronotopo: Clase con cuarto. Tarima, Cafetería. Dialogismo: Hay profes que son macabras. Y entre mujeres el ambiente es fuerte, es tedioso. Y entonces yo un día; Este curso yo lo tengo desde cuarto y uno se convierte casi, casi como en una mamá gallina. Y les dije, vamos a comer refrigerio, vamos a salir a la tarima; Cuando volví ya no los ví, no estaban. Y yo, ¿qué se hicieron? Y ellos no se mueven de donde yo los dejo. Y yo volví y cuando encuentro como a cuatro llorando. “¿Qué pasó?” “Y hay una profe que súper, súper... Tronchatoro le dicen”.</p> <p>57 Llevan tres, cuatro años conmigo Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces ellos como no están acostumbrados, llevan tres, cuatro años conmigo. No están acostumbrados a ese tipo de dinámica; Yo no les hablo así. Todo es concertado; Y claro, ellos no están</p>	
--	---	---	--

707 y ella tenía vigilancia. Y ellos y yo tenemos ahí... una pelea
708 casadita. Y se desquitó con ellos. O sea, a mí no me puedes
709 pellizcar porque es que yo no me voy a dejar. Y llegó y como los
710 bajó súper horrible. Entonces ellos como no están
711 acostumbrados, llevan tres, cuatro años conmigo. No están
712 acostumbrados a ese tipo de dinámica: “¡Siéntese. No respiren.
713 No sea igualado!” Yo no les hablo así. Todo es concertado.
714 Entonces la señora: “¡Ya se bajan de ahí, ustedes no tienen que
715 estar ahí. Estoy en vigilancia!” “¡Ya tiene que venir primaria.
716 Bájense de ahí!” Y claro, ellos no están acostumbrados a eso. Y
717 yo a ellos les explico: “Hay adultos que van a violentar sus
718 derechos. Ustedes educadamente pueden pedir que se les
719 respete.” Y ellos: “Pero ¿por qué nos tratan así?” Empezaron a
720 refutar ¿Eso es una falta de respeto? No es una falta de respeto.
721 Si un estudiante a ti te refuta porque le estás violentando sus
722 derechos, debe respetar, debe reflexionar sobre tu actuar.

723
724 No porque sean niños son estúpidos. No porque sean niños tú
725 puedes venir a tratarlos como quieras. Entonces le empezaron
726 a refutar. Y los bajó súper horrible. Y ellos súper traumatados. Y a
727 las dos últimas, como no había más testigos, a Blanquita llegó
728 y la cogió y le dejó las uñas así marcadas. Así. Cuando ellos me
729 vieron: “Mira, esta profe.” Terrible. Y las uñas acá marcadas.
730 Imagínate.

731
732 Y fue un tire y afloje. Yo obviamente conducto regular, llamé al
733 “Cordi”... Bueno, no el “Cordi” Como yo no estaba aquí, que yo
734 era la que estaba alucinando. Y ese día lloré tanto. Sentí como
735 si me lo hubiesen hecho a mí. Porque uno, sí, yo le decía al
736 “Cordi”: “Cuando ellos, los estudiantes que estén bajo mi
737 supervisión, que estén en mis manos, yo no dejo que les
738 violenten sus derechos. Y espero que algún familiar que tú
739 tengas, algún niño que tú tengas en tu familia, no lo lleguen a
740 tratar nunca así. Porque tú sabes el tipo de profesores que hay
741 acá y qué tipo de corazones tenemos. A mis niños no los vienen
742 a maltratar. Vámonos para el salón”.

743
744 Y la señora no lo aceptó. Dijo que ellas estaban inventando, que
745 eran unas corrincheras. Y yo digo, el papel también de los
746 papás, los papás. ¿Crees que vinieron acá a preguntar qué
747 había pasado? Nada. Entonces hay profes que entran en
748 maltrato y ya maltrato físico. Yo decía, aunque sea, mira, yo me

acostumbrados a eso. Y yo a ellos les explico: “Hay adultos que van a violentar sus derechos. Ustedes educadamente pueden pedir que se les respete”; Y ellos: “Pero ¿por qué nos tratan así?” Empezaron a refutar ¿Eso es una falta de respeto? No es una falta de respeto. Si un estudiante a ti te refuta porque le estás violentando sus derechos, debe respetar, debe reflexionar sobre tu actuar.

Cronotopo: Patio del colegio, cafetería.

Dialogismo: Y bajaron. ¡Ya, quítense de ahí! Entonces cuando yo los tenía ahí salieron los más chiquis. Ellos salen más temprano. Cuarto y quinto salen más tarde a descanso; Y ellos y yo tenemos ahí... una pelea casadita. Y se desquitó con ellos. O sea, a mí no me puedes pellizcar porque es que yo no me voy a dejar. Y llegó y como los bajó súper horrible; “¡Siéntese. No respiren. No sea igualado!”; Entonces la señora: “¡Ya se bajan de ahí, ustedes no tienen que estar ahí. Estoy en vigilancia!” “¡Ya tiene que venir primaria. Bájense de ahí!”

58 Conducto regular

Aspectos vinculativos del acto ético: No porque sean niños son estúpidos. No porque sean niños tú puedes venir a tratarlos como quieras.

Cronotopo: Patio del colegio, cafetería.

Dialogismo: Entonces le empezaron a refutar. Y los bajó súper horrible. Y ellos súper traumatados. Y a las dos últimas, como no había más testigos, a Blanquita llegó y la cogió y le dejó las uñas así marcadas. Así. Cuando ellos me vieron: “Mira, esta profe.” Terrible. Y las uñas acá marcadas. Imagínate.

59 Y ese día lloré tanto

Aspectos vinculativos del acto ético: Y fue un tire y afloje. Yo obviamente conducto regular, llamé al “Cordi”; Y ese día lloré tanto. Sentí como si me lo hubiesen hecho a mí; Y espero que algún familiar que tú tengas, algún niño que tú tengas en tu familia, no lo lleguen a tratar nunca así. Porque tú sabes el tipo de profesores que hay acá y qué tipo de corazones tenemos. A mis niños no los vienen a maltratar. Vámonos para el salón”.

Cronotopo: Patio del colegio, cafetería.

Dialogismo: Bueno, no el “Cordi” Como yo no estaba aquí, que yo era la que estaba alucinando; Porque uno, sí, yo le decía al “Cordi”: “Cuando ellos, los estudiantes que estén bajo mi supervisión, que estén en mis manos, yo no dejo que les violenten sus derechos.”

60 El papel de los papás

Aspectos vinculativos del acto ético: Y yo digo, el papel también de los papás, los papás. ¿Crees que vinieron acá a preguntar qué había pasado? Nada; ¿Tú crees que eso no lo van a recordar cuando sean grandes? Claro que sí. Es un trauma que ahí tienen; Y yo como profe, yo puedo ir hasta cierta situación. Yo no me puedo extralimitar porque es que ese problema es para mí.

<p>749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790</p>	<p>hice suave y quedaron esas marcas ahí. ¿Tú crees que eso no lo van a recordar cuando sean grandes? Claro que sí. Es un trauma que ahí tienen. Pero los papás no actuaron en defensa de ellos. Y yo como profe, yo puedo ir hasta cierta situación. Yo no me puedo extralimitar porque es que ese problema es para mí.</p> <p>Entonces no sentí apoyo, no sentí pues un buen manejo del conducto regular y que... y el choque emocional pues fue fuerte. Porque si a ti no te gusta que te traten así, no trates a los demás así. Eso me pasó. Este tipo de ejercicio que ustedes también están haciendo ayuda a hacer catarsis. Y recordar, recordar esos momentos y darte cuenta también de los aprendizajes que has tenido. Que aunque haya experiencias negativas, has aprendido. ¿Y eso te ayuda? Sí, te ayuda. Te ayuda, es lo que te ayuda. Todas esas experiencias, aunque sean negativas, te forman lo que eres hoy en día. Si no las hubieses tenido, serías diferente o no podrías afrontar ciertos problemas con la astucia y la calidad del proyecto que ahora eres gracias a esas experiencias negativas.</p> <p>Sobre la enseñanza de las ciencias naturales.</p> <p>Como profes de primaria, se supone que contamos con las habilidades y las capacidades de asumir cualquier área del conocimiento, según el plan de estudios de primaria. Casi no siento afinidad con las matemáticas, me repelen. Cuando tenemos la rotación, suelo asumir o escoger Enseñanza de las ciencias naturales. Siento que se me facilita más, tengo conocimiento sobre eso y me gusta enseñar desde la parte de la experiencia, lo práctico. No tanto a nivel de conceptos, que la clase no sea como una clase catedra, sino que los estudiantes tengan la oportunidad de experimentar el conocimiento. En los otros cursos, cuando estamos en primero, segundo y tercero, no rotamos. Todos, todos los docentes, enseñamos todas las materias. Y en ciencias, ya en cuarto y en quinto, entonces sí, nos rotamos.</p> <p>Escogemos dos áreas, cada docente para rotar en cada uno de los cursos, cada uno de los grados cuarto. Así fue que llegué aquí, a escoger ciencias naturales. En los otros colegios, también es según las preferencias de los otros profes. Pero, por</p>	<p>Cronotopo: Patio del colegio. Dialogismo: Y la señora no lo aceptó. Dijo que ellas estaban inventando, que eran unas corrincheras; Entonces hay profes que entran en maltrato y ya maltrato físico. Yo decía, aunque sea, mira, yo me hice suave y quedaron esas marcas ahí; Pero los papás no actuaron en defensa de ellos.</p> <p>61 Entonces no sentí apoyo Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces no sentí apoyo, no sentí pues un buen manejo del conducto regular y que... y el choque emocional pues fue fuerte. Porque si a ti no te gusta que te traten así, no trates a los demás así. Eso me pasó; Que aunque haya experiencias negativas, has aprendido. ¿Y eso te ayuda? Sí, te ayuda. Te ayuda, es lo que te ayuda. Todas esas experiencias, aunque sean negativas, te forman lo que eres hoy en día. Cronotopo: Patio del colegio. Dialogismo: Este tipo de ejercicio que ustedes también están haciendo ayuda a hacer catarsis. Y recordar, recordar esos momentos y darte cuenta también de los aprendizajes que has tenido; Si no las hubieses tenido, serías diferente o no podrías afrontar ciertos problemas con la astucia y la calidad del proyecto que ahora eres gracias a esas experiencias negativas.</p> <p>62 Escoger Enseñanza de las ciencias naturales Aspectos vinculativos del acto ético: Casi no siento afinidad con las matemáticas, me repelen. Cuando tenemos la rotación, suelo asumir o escoger Enseñanza de las ciencias naturales; Siento que se me facilita más, tengo conocimiento sobre eso y me gusta enseñar desde la parte de la experiencia, lo práctico. No tanto a nivel de conceptos, que la clase no sea como una clase catedra, sino que los estudiantes tengan la oportunidad de experimentar el conocimiento; Todos, todos los docentes, enseñamos todas las materias. Y en ciencias, ya en cuarto y en quinto, entonces sí, nos rotamos. Cronotopo: Colegio del Tunal. Dialogismo: Como profes de primaria, se supone que contamos con las habilidades y las capacidades de asumir cualquier área del conocimiento, según el plan de estudios de primaria; En los otros cursos, cuando estamos en primero, segundo y tercero, no rotamos. Todos, todos los docentes, enseñamos todas las materias. Y en ciencias, ya en cuarto y en quinto, entonces sí, nos rotamos.</p> <p>63 Escogemos dos áreas Aspectos vinculativos del acto ético: Pero, por ejemplo, cuando a mí me corresponde o ya me toca por fuerza mayor matemáticas, pues la asumo, pero no con tanto gusto, como cuando enseño ciencias naturales; Me gusta enseñar desde un manejo transversal. Este año he enseñado con el proyecto que tengo, de todos somos Superhéroes y Superheroínas; Por ejemplo, si estamos explicando sobre los átomos, traemos a colación la historia de vida del superhéroe Antman.</p>	
--	--	---	--

<p>791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832</p>	<p>ejemplo, cuando a mí me corresponde o ya me toca por fuerza mayor matemáticas, pues la asumo, pero no con tanto gusto, como cuando enseño ciencias naturales. Me gusta enseñar desde un manejo transversal. Este año he enseñado con el proyecto que tengo, de todos somos Superhéroes y Superheroínas. Analizamos, digamos, las capacidades que tienen cada uno de los superhéroes con el mundo de las ciencias naturales. Por ejemplo, si estamos explicando sobre los átomos, traemos a colación la historia de vida del superhéroe Antman. Entonces, por qué el traje de él, qué tiene el traje, su diseño, qué le permite volverse tan pequeño, súper pequeño, más pequeño que una pulga o una hormiga, y llegar al mundo subatómico.</p> <p>Y también por qué cuando crece Antman, qué pasa en los átomos para que su traje crezca tanto. Entonces, se hace una asociación para que los estudiantes tengan un mejor proceso de aprendizaje, con algo que les llame la atención a ellos. Si tú enseñas el átomo por separado, conceptualmente, en un concepto ladrillado, ellos no lo van a recordar y no lo van a entender. Y he notado que ese tipo de enseñanza crea en ellos un conocimiento significativo. Y lo mismo que enseñé en cuanto a diferentes temas, con esa transversalidad del proyecto, lo pregunto el siguiente año, y estoy segura de que lo van a recordar.</p> <p>Ese proyecto lo llevo ejecutando hace ocho años. Yo soy la líder del proyecto. Pero el proyecto es de los niños. Yo les digo, este proyecto es de ustedes y para ustedes. Yo solamente soy la líder. Todos esos materiales que ustedes ven acá, esos materiales, son de ustedes y para ustedes. Yo solamente soy la líder y que maneja la organización de los materiales y cada una de las sesiones. Voy a contar una frustración que tengo con el proyecto. Antes de aterrizar bien frente a al objetivo del proyecto como tal, quiero contar una frustración que no me ha permitido avanzar este año. No me quería presentar al foro educativo.</p> <p>No, porque yo noto que en muchos colegios la cuestión de presentar como actividades, “<i>activitis aguda</i>”, o sea, si hay esto, presentemos esto, y no más, pues con esa actividad. No se analiza y no se le da la importancia del trasfondo, la importancia de ese tipo de dinámicas en la experiencia pedagógica como</p>	<p>Entonces, por qué el traje de él, qué tiene el traje, su diseño, qué le permite volverse tan pequeño, súper pequeño, más pequeño que una pulga o una hormiga, y llegar al mundo subatómico.</p> <p>Cronotopo: Colegio del Tunal.</p> <p>Dialogismo: Escogemos dos áreas, cada docente para rotar en cada uno de los cursos, cada uno de los grados cuarto. Así fue que llegué aquí, a escoger ciencias naturales. En los otros colegios, también es según las preferencias de los otros profes; Analizamos, digamos, las capacidades que tienen cada uno de los superhéroes con el mundo de las ciencias naturales.</p> <p>64 Crea en ellos un conocimiento significativo.</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Y también por qué cuando crece Antman, qué pasa en los átomos para que su traje crezca tanto. Entonces, se hace una asociación para que los estudiantes tengan un mejor proceso de aprendizaje, con algo que les llame la atención a ellos; Y he notado que ese tipo de enseñanza crea en ellos un conocimiento significativo.</p> <p>Cronotopo: Colegio del Tunal.</p> <p>Dialogismo: Si tú enseñas el átomo por separado, conceptualmente, en un concepto ladrillado, ellos no lo van a recordar y no lo van a entender; Y lo mismo que enseñé en cuanto a diferentes temas, con esa transversalidad del proyecto, lo pregunto el siguiente año, y estoy segura de que lo van a recordar.</p> <p>65 No me ha permitido avanzar este año</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Yo soy la líder del proyecto. Pero el proyecto es de los niños. Yo les digo, este proyecto es de ustedes y para ustedes. Yo solamente soy la líder; Voy a contar una frustración que tengo con el proyecto; quiero contar una frustración que no me ha permitido avanzar este año. No me quería presentar al foro educativo.</p> <p>Cronotopo: Colegio del Tunal.</p> <p>Dialogismo: Ese proyecto lo llevo ejecutando hace ocho años; Todos esos materiales que ustedes ven acá, esos materiales, son de ustedes y para ustedes. Yo solamente soy la líder y que maneja la organización de los materiales y cada una de las sesiones; Antes de aterrizar bien frente a al objetivo del proyecto como tal.</p> <p>66 “Activitis aguda”</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: No se analiza y no se le da la importancia del trasfondo, la importancia de ese tipo de dinámicas en la experiencia pedagógica como tal. Solo cuando hay situaciones de presentación que tú que cumplir en el colegio, ahí sí, es que es importante, presentemos esto, porque es algo que hay que mostrar. Pero no se rinde el apoyo que merece esa propuesta a lo largo del año. Un proceso significativo no lo van a enviar. El antecedente que hay, el impacto en la comunidad no se tiene en cuenta. No sé</p>	
--	---	---	--

<p>833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874</p>	<p>tal. Solo cuando hay situaciones de presentación que tú que cumplir en el colegio, ahí sí, es que es importante, presentemos esto, porque es algo que hay que mostrar. Pero no se rinde el apoyo que merece esa propuesta a lo largo del año. Cuando se habla del foro es como por cumplir. A ver, ¿qué mandamos? Un proceso significativo no lo van a enviar. El antecedente que hay, el impacto en la comunidad no se tiene en cuenta. No sé cómo lo escogen. Y eso lo deben tener claro todos los docentes. Las reglas del juego y para ver si tú si puedes aplicar o no.</p> <p>Entonces el que escojan tiene que ir obligado porque tienes presupuesto asignado del proyectos al año y tú te tienes que presentar. Por ejemplo, como profe de tercer ciclo, tienes tal propuesta la tienes que presentar porque tienes presupuesto. Habiendo otras, como, <i>“esta es la que mejor podría representar al colegio”</i>. Pero ni siquiera se preocupan por saber cómo va tal propuesta, en qué está tal otra propuesta, qué necesita, el profe qué apoyo necesita. No. Simplemente cuando hay que mostrar algo, hay sí: <i>“Venga para acá, ahí sí me acuerdo y usted”</i> (Risas). Este año me sentí obligada a hacerlo, yo no lo quería hacer. Se presenta aquí en el colegio, se hace foro educativo, después foro local. Después foro distrital y foro nacional. Entonces, en este había pues varias propuestas. De ciclo uno no había una; de ciclo tres, fui yo represento cuarto y quinto. Como no había nadie más pero otros docentes si había pedido presupuesto. Entonces yo decía, yo increpaba, o sea, y no lo hice de mala manera, como con mala actitud. Pero eso no quiere decir que tú muestres un trabajo con mala calidad.</p> <p>Se presentan todos los videos, hubo como diez videos. Los dos de primaria fueron muy buenos. Pero ya después en esa selección, es una falta de respeto, porque no te dicen, mira, tú no vas, porque tal cosa... O sea, tú simplemente allá, te suben el trabajo, listo, ya cumpliste, check, en la lista, cumpliste, pero va otro. Y dentro del proceso, a ti te tienen que decir por qué tú no vas, o aunque sea, uy, gracias por la representación. No hay corresponsabilidad en los procesos en cuanto a eso. Eso es frustrante, es como un niño. Acá en el currículo oculto prevalece mucho eso. Se exige mucho a los niños crecimiento en valores, tener empatía, ese respeto hacia el otro. Pero muchas veces dentro del marco de la socialización entre docentes o entre</p>	<p>cómo lo escogen. Y eso lo deben tener claro todos los docentes. Las reglas del juego y para ver si tú si puedes aplicar o no.</p> <p>Cronotopo: Colegio del Tunal.</p> <p>Dialogismo: No, porque yo noto que en muchos colegios la cuestión de presentar como actividades, “activitis aguda”, o sea, si hay esto, presentemos esto, y no más, pues con esa actividad; Cuando se habla del foro es como por cumplir. A ver, ¿qué mandamos?</p> <p>67 Este año me sentí obligada a hacerlo</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Este año me sentí obligada a hacerlo, yo no lo quería hacer. Se presenta aquí en el colegio, se hace foro educativo, después foro local; de ciclo tres, fui yo represento cuarto y quinto; Entonces yo decía, yo increpaba, o sea, y no lo hice de mala manera, como con mala actitud. Pero eso no quiere decir que tú muestres un trabajo con mala calidad.</p> <p>Cronotopo: Colegio del Tunal. Foro educativo.</p> <p>Dialogismo: Entonces el que escojan tiene que ir obligado porque tienes presupuesto asignado del proyectos al año y tú te tienes que presentar. Por ejemplo, como profe de tercer ciclo, tienes tal propuesta la tienes que presentar porque tienes presupuesto. Habiendo otras, como, <i>“esta es la que mejor podría representar al colegio”</i>. Pero ni siquiera se preocupan por saber cómo va tal propuesta, en qué está tal otra propuesta, qué necesita, el profe qué apoyo necesita. No. Simplemente cuando hay que mostrar algo, hay sí: <i>“Venga para acá, ahí sí me acuerdo y usted”</i> (Risas); Después foro distrital y foro nacional. Entonces, en este había pues varias propuestas. De ciclo uno no había una; Como no había nadie más pero otros docentes si había pedido presupuesto.</p> <p>68 Acá en el currículo oculto prevalece mucho eso</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: en esa selección, es una falta de respeto, porque no te dicen, mira, tú no vas, porque tal cosa... Y dentro del proceso, a ti te tienen que decir por qué tú no vas, o aunque sea, uy, gracias por la representación.</p> <p>Cronotopo: Colegio del Tunal. Foro educativo.</p> <p>Dialogismo: Se presentan todos los videos, hubo como diez videos. Los dos de primaria fueron muy buenos. Pero ya después... O sea, tú simplemente allá, te suben el trabajo, listo, ya cumpliste, check, en la lista, cumpliste, pero va otro. No hay corresponsabilidad en los procesos en cuanto a eso. Eso es frustrante, es como un niño. Acá en el currículo oculto prevalece mucho eso. Se exige mucho a los niños crecimiento en valores, tener empatía, ese respeto hacia el otro. Pero muchas veces dentro del marco de la socialización entre docentes o entre directivos docentes, no se da ese mismo respeto, sino es una contradicción.</p>	
--	---	--	--

<p>875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916</p>	<p>directivos docentes, no se da ese mismo respeto, sino es una contradicción.</p> <p>El contra-discurso. Al principio yo chocaba mucho con ese tipo de situaciones. Ya por eso no me gusta mostrar lo que yo hago dentro, aquí en el colegio, no me gusta mostrárselo a mis compañeros. Porque siento que no hacen, no tienen buenas prácticas educativas, pero sí se atreven y son súper osados en criticar lo que otro hace. Entonces no me gusta poner mi trabajo en tela de juicio cuando ni siquiera haces una transversalización en su proceso de enseñanza con los estudiantes. Así que si hay pautas de cómo, de qué consejos, en esas prácticas educativas, también hay que mirar el impacto que tiene ese trabajo de otro docente. Porque muchos critican, pero no. Y he expuesto varias veces mi proyecto, varias veces, no estoy mintiendo.</p> <p>Como dos veces vinieron del Ministerio y de la Secretaría de Educación de la unidad de proyectos especiales. Entonces proyectos de innovación que impactan. Vino una representante, el trabajo de ella era recolectar las evidencias del proyecto. Preguntar al profe, el impacto, a la organización, para que sirva como experiencias en otros lugares. Y ella hacía talleres con los otros docentes y salían con unas cosas que me daban pena ajena, con unas preguntas o comentarios fuera de lugar. El que el proyecto, como todos somos superhéroes y superheroínas, se hacía la explicación del proyecto para que se replicara también y la importancia de ese trabajo. Y algunos decían que si al trabajar con ese proyecto no corría el riesgo de que algunos estudiantes desde el tercer piso se arrojaran por la ventana pensando que eran Súperman. Entonces yo respondía, <i>“si de pronto está a tu cargo el proyecto, creo que sí lo harían. Pero bajo mi responsabilidad, no, porque obviamente el manejo pedagógico es mucho mejor”</i>.</p> <p>Entra ese choque ideológico y no me gusta entrar en ese juego. Esas preguntas eran con la asesora, la investigadora de proyectos especiales, teniendo en cuenta la recopilación de mi experiencia, que hacía como un taller y lo exponía. Yo le decía a ella, yo no voy a exponer porque yo siempre he dicho, no me gusta exponer lo que ejecuto en los colegios donde estoy. También por los mismos comentarios que escucho cuando otros compañeros docentes se exponen ante un público, al exponer</p>	<p>69 El contra-discurso.</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Ya por eso no me gusta mostrar lo que yo hago dentro, aquí en el colegio, no me gusta mostrárselo a mis compañeros; Entonces no me gusta poner mi trabajo en tela de juicio cuando ni siquiera haces una transversalización en su proceso de enseñanza con los estudiantes. Así que si hay pautas de cómo, de qué consejos, en esas prácticas educativas, también hay que mirar el impacto que tiene ese trabajo de otro docente.</p> <p>Cronotopo: Colegio del Tunal. Foro educativo.</p> <p>Dialogismo: El contra-discurso. Al principio yo chocaba mucho con ese tipo de situaciones; Porque siento que no hacen, no tienen buenas prácticas educativas, pero sí se atreven y son súper osados en criticar lo que otro hace. Porque muchos critican, pero no. Y he expuesto varias veces mi proyecto, varias veces, no estoy mintiendo.</p> <p>70 Proyectos de innovación que impactan.</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: salían con unas cosas que me daban pena ajena, con unas preguntas o comentarios fuera de lugar. El que el proyecto, como todos somos superhéroes y superheroínas, se hacía la explicación del proyecto para que se replicara también y la importancia de ese trabajo;</p> <p>Cronotopo: Colegio del Tunal. Foro educativo.</p> <p>Dialogismo: Como dos veces vinieron del Ministerio y de la Secretaría de Educación de la unidad de proyectos especiales. Entonces proyectos de innovación que impactan. Vino una representante, el trabajo de ella era recolectar las evidencias del proyecto. Preguntar al profe, el impacto, a la organización, para que sirva como experiencias en otros lugares; Y ella hacía talleres con los otros docentes y... Y algunos decían que si al trabajar con ese proyecto no corría el riesgo de que algunos estudiantes desde el tercer piso se arrojaran por la ventana pensando que eran Súperman. Entonces yo respondía, “si de pronto está a tu cargo el proyecto, creo que sí lo harían. Pero bajo mi responsabilidad, no, porque obviamente el manejo pedagógico es mucho mejor”.</p> <p>71 No me gusta entrar en ese juego</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Entra ese choque ideológico y no me gusta entrar en ese juego; Yo le decía a ella, yo no voy a exponer porque yo siempre he dicho, no me gusta exponer lo que ejecuto en los colegios donde estoy;</p> <p>Cronotopo: Colegio del Tunal. Foro educativo.</p> <p>Dialogismo: Esas preguntas eran con la asesora, la investigadora de proyectos especiales, teniendo en cuenta la recopilación de mi experiencia, que hacía como un taller y lo exponía. También por los mismos comentarios que escucho cuando otros compañeros docentes se exponen ante un público, al exponer sus propuestas. Dicen los compañeros (Risas) “¿Cómo por ser qué? ¿Sapos?”</p>	
--	--	---	--

917 sus propuestas. Dicen los compañeros (Risas) “¿Cómo por ser
918 qué? ¿Sapos? (Risas) Y lo digo bien bajito... ¿Lambones? ¡Ay,
919 ya se puso de lambona! ¿Cómo para qué? Querer
920 protagonizar”.

921
922 ¡Qué pereza! Entonces, no. A mí no me gusta exponer, digamos,
923 mis ideas en un ambiente, en un ambiente donde la gente no
924 quiera aprender. Donde a la gente no le interesen esos aspectos
925 de innovación pedagógica, de investigación. Por ejemplo, los
926 semilleros, en semilleros de innovación pedagógica sí. En el
927 IDEP, por ejemplo. Hacen muchos semilleros, pero no me he
928 inscrito a ninguno.

929
930 No me he presentado al IDEP, todavía no. Porque me hace falta
931 organizar muchas cosas. Porque obviamente en ese tipo de
932 concursos hay que impactar, no solamente a tu curso, sino a la
933 comunidad. Entonces, en ese tipo de concursos, cuanto más
934 impacte a la comunidad, tiene mucha más fortaleza. Y también,
935 que sea desde la parte investigativa y pedagógica. Desde la
936 parte investigativa todavía me falta mucho más. Y ya.

937
938 Entonces en la caja del proyecto de super héroes, tenemos
939 capas por dentro. Entonces todos, todos, todos: “Profe abre la
940 caja.” Y muy pocos han tenido la oportunidad de asomarse. Y
941 ellos piensan que hay un mundo allá, una fantasía. Entonces
942 eso les activa la curiosidad. Y entonces ¿qué pasa en el
943 cerebro? Yo siempre en este tipo de actividades siempre estoy
944 pensando en el cerebro. ¿Qué está pasando en el cerebro
945 cuando estoy haciendo esto? Entonces la cantidad de
946 dopamina, serotonina, todas las “inas” buenas que segregan los
947 cerebros de los estudiantes cuando hay este tipo de actividades.
948 Nosotros como profes no tenemos, digamos una, si no lo
949 buscamos nosotros, no tenemos como un norte de este
950 proyecto, dónde lo puede uno inscribir, dónde se puede inscribir,
951 usted también para tener más información. Porque hay cosas
952 que yo las he hecho, ensayo y error, ensayo y error. Si tú haces
953 una maestría, si tú haces un doctorado, en investigación, en tu
954 investigación te das cuenta de cómo ir organizando tu proyecto
955 y cómo nutrirlo bien pedagógicamente. Para no tener tantos
956 ensayo y error, ensayo y error. Si no ir a la actividad significativa
957 pues de una vez.
958

(Risas) Y lo digo bien bajito... ¿Lambones? ¡Ay, ya se puso de lambona!
¿Cómo para qué? Querer protagonizar”.

72 Innovación pedagógica, investigación

Aspectos vinculativos del acto ético: ¡Qué pereza! Entonces, no. A mí no me gusta exponer, digamos, mis ideas en un ambiente, en un ambiente donde la gente no quiera aprender.

Cronotopo: IDEP

Dialogismo: Donde a la gente no le interesen esos aspectos de innovación pedagógica, de investigación. Por ejemplo, los semilleros, en semilleros de innovación pedagógica sí. En el IDEP, por ejemplo. Hacen muchos semilleros, pero no me he inscrito a ninguno.

73 Exponer en México

Aspectos vinculativos del acto ético: No me he presentado al IDEP, todavía no. Porque me hace falta organizar muchas cosas. Porque obviamente en ese tipo de concursos hay que impactar, no solamente a tu curso, sino a la comunidad. Desde la parte investigativa todavía me falta mucho más. Y ya.

Cronotopo: Proyecto, IDEP

Dialogismo: Entonces, en ese tipo de concursos, cuanto más impacte a la comunidad, tiene mucha más fortaleza. Y también, que sea desde la parte investigativa y pedagógica.

74 ¿Cómo ir organizando tu proyecto y cómo nutrirlo bien pedagógicamente?

Aspectos vinculativos del acto ético: Y muy pocos han tenido la oportunidad de asomarse. Entonces eso les activa la curiosidad. Y entonces ¿qué pasa en el cerebro? Yo siempre en este tipo de actividades siempre estoy pensando en el cerebro. ¿Qué está pasando en el cerebro cuando estoy haciendo esto? Entonces la cantidad de dopamina, serotonina, todas las “inas” buenas que segregan los cerebros de los estudiantes cuando hay este tipo de actividades; Porque hay cosas que yo las he hecho, ensayo y error, ensayo y error.

Cronotopo: Colegio del Tunal.

Dialogismo: Entonces en la caja del proyecto de super héroes, tenemos capas por dentro. Entonces todos, todos, todos: “Profe abre la caja”. Y ellos piensan que hay un mundo allá, una fantasía; Nosotros como profes no tenemos, digamos una, si no lo buscamos nosotros, no tenemos como un norte de este proyecto, dónde lo puede uno inscribir, dónde se puede inscribir, usted también para tener más información. Si tú haces una maestría, si tú haces un doctorado, en investigación, en tu investigación te das cuenta de cómo ir organizando tu proyecto y cómo nutrirlo bien pedagógicamente. Para no tener tantos ensayo y error, ensayo y error. Si no ir a la actividad significativa pues de una vez.

959 Para la caja yo pedí presupuesto y la mandé hacer. Y este año
960 me dieron más material. Porque claro, como no dan el montón
961 de dinero de una vez, toca ir la nutriendo con año a año.
962 Entonces este año me dieron más material y todo. Una niña
963 tiene un Hulk. Esto en cuestión de un alter ego, si un niño se
964 siente así como mal, es tímido, o sea, ¿cuál es tu alter ego?
965 Entonces el proyecto también ayuda a fortalecer eso. Empiezan
966 a crear esa otra personalidad de ellos y las debilidades las van
967 minimizando y sus fortalezas las van maximizando. Ahí
968 empiezan a crear un alter ego en ellos. “Yo me siento así, pero
969 diariamente voy a mi casa, llego al colegio y me siento
970 minimizado, me siento tímido, me siento un poco triste”. Pero
971 cuando te pones la capa, ¿qué empiezas a sentir? Empiezan a
972 sentir otra cosa totalmente diferente. Cuando se activan este
973 tipo de actividades y se ponen la capa, como que sale su alter
974 ego.

975
976 Cuando los chicos cambian de grado y están en bachillerato,
977 por ejemplo, ellos van y me visitan y ellos me ven a veces
978 trabajando con ellos, con los chiquis: “Profe qué rico, queremos
979 volver...” (Risas). Y tienen mochilas también, mochilas de
980 superhéroes. Entonces, la mochila viajera. Yo les meto cuentos,
981 libros y ese es el plan lector. Se inscriben en el plan lector de
982 los superhéroes y las superheroínas, con una ficha y cada uno
983 se lleva su maleta. Pero yo no subo nada de eso. Porque uno
984 tiene que ser delicado con los derechos de autor de esos
985 proyectos. Ahí están las mochilas con antifaz y todo. Esas capas
986 venían con mochila y antifaz.

987
988 Hacemos también, por ejemplo, las superheroínas de la historia.
989 Hablamos de superheroínas y de la historia. También es una
990 manera. Y tú lo enseñas así y lo recuerdan. Eso lo vimos en
991 tercero y tú vas y les preguntas ahorita y te dicen cuáles son las
992 superheroínas de la historia de Colombia. Y no se les olvida. Ahí
993 impactas. Y queda ahí con ese tema, por ese mismo impacto
994 significativo que tiene.

995
996 También tenemos, por ejemplo, el plan padrino. Los más
997 grandes hacemos clase con los más chiquis. Los de mi curso
998 apadrinan niños de primero. A veces nosotros hacemos una
999 clase donde invitamos a los niños de primero. Y los de primero
1000 también nos hacen una clase y vamos nosotros a compartir con

75 Sale su alter ego.

Aspectos vinculativos del acto ético: Para la caja yo pedí presupuesto y la mandé hacer; toca ir la nutriendo con año a año. Entonces este año me dieron más material y todo; si un niño se siente así como mal, es tímido, o sea, ¿cuál es tu alter ego? Entonces el proyecto también ayuda a fortalecer eso. Empiezan a crear esa otra personalidad de ellos y las debilidades las van minimizando y sus fortalezas las van maximizando. Pero cuando te pones la capa, ¿qué empiezas a sentir? Empiezan a sentir otra cosa totalmente diferente. Cuando se activan este tipo de actividades y se ponen la capa, como que sale su alter ego.

Cronotopo: Este año; El proyecto.

Dialogismo: Y este año me dieron más material. Porque claro, como no dan el montón de dinero de una vez; Una niña tiene un Hulk. Esto en cuestión de un alter ego; Ahí empiezan a crear un alter ego en ellos. “Yo me siento así, pero diariamente voy a mi casa, llego al colegio y me siento minimizado, me siento tímido, me siento un poco triste”.

76 Mochila viajera

Aspectos vinculativos del acto ético: Yo les meto cuentos, libros y ese es el plan lector. Se inscriben en el plan lector de los superhéroes y las superheroínas, con una ficha y cada uno se lleva su maleta. Pero yo no subo nada de eso. Porque uno tiene que ser delicado con los derechos de autor de esos proyectos. Ahí están las mochilas con antifaz y todo. Esas capas venían con mochila y antifaz; Pero yo no subo nada de eso. Porque uno tiene que ser delicado con los derechos de autor de esos proyectos.

Cronotopo: Proyecto. Querer volver; Casa de los estudiantes.

Dialogismo: Cuando los chicos cambian de grado y están en bachillerato, por ejemplo, ellos van y me visitan y ellos me ven a veces trabajando con ellos, con los chiquis: “Profe qué rico, queremos volver...” (Risas); Ahí están las mochilas con antifaz y todo. Esas capas venían con mochila y antifaz.

77 Las superheroínas de la historia

Aspectos vinculativos del acto ético: Hacemos también, por ejemplo, las superheroínas de la historia; Hablamos de superheroínas y de la historia. También es una manera. Y tú lo enseñas así y lo recuerdan.

Cronotopo: Cuarto, Proyecto.

Dialogismo: Eso lo vimos en tercero y tú vas y les preguntas ahorita y te dicen cuáles son las superheroínas de la historia de Colombia. Y no se les olvida. Ahí impactas. Y queda ahí con ese tema, por ese mismo impacto significativo que tiene.

78 Mochila viajera

Aspectos vinculativos del acto ético: Los más grandes hacemos clase con los más chiquis. Los de mi curso apadrinan niños de primero. A veces nosotros hacemos una clase donde invitamos a los niños de primero. Y los de primero también nos hacen una clase y vamos nosotros a compartir con ellos. Cuando tú enseñas algo que aprendiste, es más fácil recordarlo. Entonces, ellos

<p>1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042</p>	<p>ellos. Cuando tú enseñas algo que aprendiste, es más fácil recordarlo. Entonces, ellos aprenden algo. Vamos a señalarle a los chiquis esto y esto y esto. Ustedes no pueden aprender cualquier cosa para ir a decir mentiras. Tú tienes que aprenderlo bien para enseñarlo a los demás. Como hay compromiso, se crea compromiso y también autonomía. ¿Qué le voy a enseñar a mi ahijado o ahijada frente a este tema que tengo que enseñar? Cuando tú le enseñas a otro, entonces se activa más el conocimiento y los recuerdos. Y algo que no entiendas, al esforzarte, al practicarlo más para enseñarlo a otro, hace que lo comprendas más. Lo comprendas mejor.</p> <p>Hicimos también líquido newtoniano. Acá lo hicimos, pues hemos hecho así varios proyectos y tenían que traer materiales, se les pone la capa, la clase de Supercientíficos. Se les pone el reto y ellos tenían que aprender muy bien lo que tenían que salir a exponer. Se organizaban por grupos y a todos los que se encontraban en el patio: “Mira, te presentamos el líquido no newtoniano.” Y todos: “Claro, ¿cómo es eso?” porque es un líquido muy extraño que no muchos tienen la experiencia con ese tipo de experimentos. Les preguntaban y llamaban la atención y ellos explicaban como expertos. Y a ellos ahorita tú les preguntas y los recuerdan.</p> <p>Tú te das cuenta que ese tipo de propuestas impactan. Acá hicimos, por ejemplo, la clase de la célula, cuando empezamos a ver la célula, que traigan la célula comestible, gelatina. Y en cuanto a ciencias naturales, yo uso aprendizaje audiovisual. Se envían videos. Yo tengo un grupo de WhatsApp con los papás. Y se envían este video o se pone el ejemplo en el televisor: “entonces, van a entrar a Google o a YouTube y van a buscar este video. Vamos a ver estos tres videos”. Ellos ya traen un bagaje conceptual para el desarrollo de la clase.</p> <p>Ahí también, con los papás también. Pero con los papás, digamos, por ejemplo... Tenemos un cuento de la supermamá. Que nos cuenten cómo son las mamás. Es como una instancia del proyecto La Supermamá. Cada uno lee, ¿qué? Un cuento. Un cuento que yo tengo sobre la mamá. Y al final, pues, no se descubre de primeras que sea la mamá, sino al final se dan cuenta quién es el personaje central de la historia. Ellos se dan cuenta que es la mamá de la Superheroína pero al final de la</p>	<p>aprenden algo; Como hay compromiso, se crea compromiso y también autonomía.</p> <p>Cronotopo: salón de cuarto; salón de primero.</p> <p>Dialogismo: También tenemos, por ejemplo, el plan padrino. Vamos a señalarle a los chiquis esto y esto y esto. Ustedes no pueden aprender cualquier cosa para ir a decir mentiras. Tú tienes que aprenderlo bien para enseñarlo a los demás; ¿Qué le voy a enseñar a mi ahijado o ahijada frente a este tema que tengo que enseñar? Cuando tú le enseñas a otro, entonces se activa más el conocimiento y los recuerdos. Y algo que no entiendas, al esforzarte, al practicarlo más para enseñarlo a otro, hace que lo comprendas más. Lo comprendas mejor.</p> <p>79 Hicimos también líquido newtoniano</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: se les pone la capa, la clase de Supercientíficos. Se les pone el reto y ellos tenían que aprender muy bien lo que tenían que salir a exponer. Y a ellos ahorita tú les preguntas y los recuerdan.</p> <p>Cronotopo: Patio del colegio</p> <p>Dialogismo: Hicimos también líquido newtoniano; Acá lo hicimos, pues hemos hecho así varios proyectos y tenían que traer materiales; Se organizaban por grupos y a todos los que se encontraban en el patio: “Mira, te presentamos el líquido no newtoniano.”; Y todos: “Claro, ¿cómo es eso?” porque es un líquido muy extraño que no muchos tienen la experiencia con ese tipo de experimentos. Les preguntaban y llamaban la atención y ellos explicaban como expertos.</p> <p>80 La célula de gelatina</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Tú te das cuenta que ese tipo de propuestas impactan; Y en cuanto a ciencias naturales, yo uso aprendizaje audiovisual. Se envían videos. Yo tengo un grupo de WhatsApp con los papás. Y se envían este video o se pone el ejemplo en el televisor; Ellos ya traen un bagaje conceptual para el desarrollo de la clase.</p> <p>Cronotopo: Clase y la casa tarea.</p> <p>Dialogismo: Acá hicimos, por ejemplo, la clase de la célula, cuando empezamos a ver la célula, que traigan la célula comestible, gelatina; “entonces, van a entrar a Google o a YouTube y van a buscar este video. Vamos a ver estos tres videos”.</p> <p>81 La Super mamá</p> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Es como una instancia del proyecto La Supermamá. Cada uno lee, ¿qué? Un cuento. Un cuento que yo tengo sobre la mamá. Y al final, pues, no se descubre de primeras que sea la mamá, sino al final se dan cuenta quién es el personaje central de la historia;</p> <p>Cronotopo: Casa de tarea; la supermamá.</p> <p>Dialogismo: Ahí también, con los papás también. Pero con los papás, digamos, por ejemplo... Tenemos un cuento de la supermamá. Que nos cuenten cómo son las mamás. Ellos se dan cuenta que es la mamá de la Superheroína pero al final de la historia; Algunos, pues, según sus inferencias, se dan cuenta desde el principio del cuento. Es que es un cuento súper lindo.</p>	
--	--	---	--

1043 historia. Algunos, pues, según sus inferencias, se dan cuenta
1044 desde el principio del cuento. Es que es un cuento súper lindo.
1045
1046
1047 También tenemos Mara Superheroína. Hay diferentes historias
1048 de texto que se trabajan para transversalizar el conocimiento.
1049 No se trae un texto así sin contexto, sino que tenga sentido para
1050 ellos. Y ahí con ese texto tú puedes trabajar muchísimas cosas.
1051 Yo miro si hay editoriales que vienen acá y nos apoyan para que
1052 nosotros pidamos un libro de texto. Entonces, esos dos los tiene
1053 una editorial. Mara Superheroína y esa vez vino la escritora.
1054 Mara Superheroína y vino la escritora. Esa vez, todos así
1055 disfrazados como Mara, sino que esa vez yo no estuve porque
1056 pedí una licencia y me fui a viajar. Y cuando vino yo estaba
1057 esperando tener ese tipo de encuentro. Pero cuando ella vino
1058 yo estaba viajando.
1059
1060 A veces los de la editorial miran a ver si... para mejorar las
1061 ventas. Entonces dicen: “No, va a venir la escritora tal.”
1062 Entonces eso enriquece totalmente el proyecto. Los proyectos
1063 o el libro que uno pida porque los niños conocen físicamente a
1064 la escritora. Y ese día vino la escritora y todos con su cara de
1065 superhéroes. Y firma el libro. Esa vez se pidió el libro. Y pues yo
1066 pido algunas muestras del libro de Mara Superheroína, tengo
1067 siete. Y es muy bonito porque es una niña que atraviesa una
1068 enfermedad terminal. Cáncer. Imagínate un cáncer. Entonces
1069 queda así, sin cabello. Entonces se hace un análisis. Súper
1070 bonito. Y con el otro cuento también.
1071
1072 Tenemos otra actividad cuando yo me fui a viajar, hice un
1073 concurso sobre la creación de un superhéroe con material
1074 reciclado. Y el ganador se iba conmigo por mi tour. El viaje que
1075 hice fue un tour por Europa. Entonces ese personaje el que
1076 ganara se iba conmigo por todo el viaje. El muñequito. Entonces
1077 el que ganó y otros que no ganaron, lloraban. El nivel de
1078 frustración se puso en juego, porque muchos se frustraron
1079 mucho porque querían ver a que su muñeco, su personaje fuera
1080 acompañar a la profesora Jenny. Ganó uno muy bonito. Sino
1081 que esas fotos yo las tengo en otro celular. Y yo les enviaba, yo
1082 le decía al profe de Educación Física, mira les he enviado
1083 mensajes y fotos del muñequito superhéroe en la Torre Eiffel, en
1084 el Coliseo Romano, en diferentes lugares emblemáticos. Si ese

82 No se trata un texto sin su contexto

Aspectos vinculativos del acto ético: También tenemos Mara Superheroína. Hay diferentes historias de texto que se trabajan para transversalizar el conocimiento; No se trae un texto así sin contexto, sino que tenga sentido para ellos. Y ahí con ese texto tú puedes trabajar muchísimas cosas. cuando vino yo estaba esperando tener ese tipo de encuentro.

Cronotopo: En el proyecto, Colegio del Tunal.

Dialogismo: Yo miro si hay editoriales que vienen acá y nos apoyan para que nosotros pidamos un libro de texto. Entonces, esos dos los tiene una editorial. Mara Superheroína y esa vez vino la escritora. Mara Superheroína y vino la escritora. Esa vez, todos así disfrazados como Mara, sino que esa vez yo no estuve porque pedí una licencia y me fui a viajar. Y cuando vino yo estaba esperando tener ese tipo de encuentro. Pero cuando ella vino yo estaba viajando.

83 Mara la super heroína

Aspectos vinculativos del acto ético: Esa vez se pidió el libro. Y pues yo pido algunas muestras del libro de Mara Superheroína, tengo siete; Y con el otro cuento también.

Cronotopo: En el proyecto, Colegio del Tunal.

Dialogismo: A veces los de la editorial miran a ver si... para mejorar las ventas. Entonces dicen: “No, va a venir la escritora tal.” Entonces eso enriquece totalmente el proyecto. Los proyectos o el libro que uno pida porque los niños conocen físicamente a la escritora. Y ese día vino la escritora y todos con su cara de superhéroes. Y firma el libro; Y es muy bonito porque es una niña que atraviesa una enfermedad terminal. Cáncer. Imagínate un cáncer. Entonces queda así, sin cabello. Entonces se hace un análisis. Súper bonito.

84 Si ese muñeco pudo, yo también

Aspectos vinculativos del acto ético: Tenemos otra actividad cuando yo me fui a viajar, hice un concurso sobre la creación de un superhéroe con material reciclado. Y el ganador se iba conmigo por mi tour. El viaje que hice fue un tour por Europa. Entonces ese personaje el que ganara se iba conmigo por todo el viaje. El muñequito; Y yo les enviaba, yo le decía al profe de Educación Física, mira les he enviado mensajes y fotos del muñequito superhéroe en la Torre Eiffel, en el Coliseo Romano, en diferentes lugares emblemáticos. Si ese muñeco pudo, yo también puedo.

Cronotopo: Tur por Europa, concurso del super héroe.

Dialogismo: Entonces el que ganó y otros que no ganaron, lloraban. El nivel de frustración se puso en juego, porque muchos se frustraron mucho porque querían ver a que su muñeco, su personaje fuera acompañar a la profesora Jenny. Ganó uno muy bonito. Sino que esas fotos yo las tengo en otro celular. Entonces ha sido una experiencia bonita. Y ellos, claro, eso los marca para toda la vida. Para toda la vida. Cuando me los encuentro. Profe, ¿te acuerdas

1085 muñeco pudo, yo también puedo. Entonces ha sido una
1086 experiencia bonita. Y ellos, claro, eso los marca para toda la
1087 vida. Para toda la vida. Cuando me los encuentro. Profe, ¿te
1088 acuerdas de esto? ¿Y hay cosas? Ese proyecto lo he manejado
1089 con dos grupos. Cuando llevé el muñequito, esos muchachos
1090 ya están en octavo.

1091
1092 Creábamos, por ejemplo, el Día de la Ciencia y la Tecnología,
1093 creamos estos Superexperimentos. Ellos estaban en tercero y
1094 ya ellos son los que ahorita están en octavo. Entonces hacían
1095 experimentos, hacíamos el guantelete de Thanos. Había
1096 practicantes de tecnología. Y les enseñaron a hacer el escudo
1097 de Capitán América con cartón. El guantelete de Thanos, las
1098 garras de Wolverine retráctiles y ellos exponían sus
1099 experimentos.

1100
1101 Entonces, ya como se hace práctico el conocimiento, el proceso
1102 es más significativo. Y ellos lo entienden más, y el impacto es
1103 mucho mejor. En lugar de estar repartiendo guías o que
1104 hagamos esto de las mezclas, pero mezclas ahí no más
1105 dibujadas. Si vamos a trabajar mezclas, tenemos que traer
1106 ensaladas de frutas, o cómo se separan las diferentes mezclas.
1107 Todo eso se tiene que vivenciar, en la acción. No solamente ahí
1108 el concepto y ya. Y muchos niños son muy audiovisuales. Con
1109 un video lo entienden mucho mejor, que muchas veces que el
1110 profe les explica en el tablero. Y como también estamos ya
1111 acostumbrados a estar tanto tiempo en la tablet, en el
1112 computador, en el celular, ver que al observar un video,
1113 mantienes más la atención. Eso.

1114
1115 Tengo un chico de inclusión, pero no tengo niños invidentes.
1116 Niños con doble componente, se llama; que sea invidente y que
1117 tengan también un diagnóstico neurocognitivo. En el anterior
1118 grupo sí. En cuarto no hay niños invidentes. Hay colegios que
1119 tienen diferentes líneas como de especialización. Pero en todos
1120 los colegios lleva, por ejemplo, niños sordomudos y los papás
1121 los quieren inscribir acá, ¿no? O sea, no se le puede negar el
1122 acceso. Pero si se le puede aconsejar a los papás, mira, en este
1123 colegio, ahí contamos con el recurso humano profesional,
1124 porque acá el recurso humano profesionalmente hablando, y el
1125 recurso también materiales, están para atender niños de baja
1126 visión. No niños invidentes.

de esto? ¿Y hay cosas? Ese proyecto lo he manejado con dos grupos. Cuando llevé el muñequito, esos muchachos ya están en octavo.

85 Guantelete de Thanos

Aspectos vinculativos del acto ético: Creábamos, por ejemplo, el Día de la Ciencia y la Tecnología, creamos estos Superexperimentos. Y les enseñaron a hacer el escudo de Capitán América con cartón. El guantelete de Thanos, las garras de Wolverine retráctiles.

Cronotopo: Aula de clases y el proyecto.

Dialogismo: Ellos estaban en tercero y ya ellos son los que ahorita están en octavo. Entonces hacían experimentos, hacíamos el guantelete de Thanos. Había practicantes de tecnología; y ellos exponían sus experimentos.

86 Vivenciar, en la acción

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces, ya como se hace práctico el conocimiento, el proceso es más significativo. Y ellos lo entienden más, y el impacto es mucho mejor; Si vamos a trabajar mezclas, tenemos que traer ensaladas de frutas, o cómo se separan las diferentes mezclas. Todo eso se tiene que vivenciar, en la acción. No solamente ahí el concepto y ya, Con un video lo entienden mucho mejor.

Cronotopo: Aula de clases y el proyecto.

Dialogismo: En lugar de estar repartiendo guías o que hagamos esto de las mezclas, pero mezclas ahí no más dibujadas; Y muchos niños son muy audiovisuales; que muchas veces que el profe les explica en el tablero. Y como también estamos ya acostumbrados a estar tanto tiempo en la tablet, en el computador, en el celular, ver que al observar un video, mantienes más la atención. Eso.

87 Población en inclusión

Aspectos vinculativos del acto ético: Tengo un chico de inclusión, pero no tengo niños invidentes; no se le puede negar el acceso. Pero si se le puede aconsejar a los papás, mira, en este colegio, ahí contamos con el recurso humano profesional, porque acá el recurso humano profesionalmente hablando, y el recurso también materiales, están para atender niños de baja visión. No niños invidentes.

Cronotopo: Aula de clases y el proyecto.

Dialogismo: Niños con doble componente, se llama; que sea invidente y que tengan también un diagnóstico neurocognitivo. En el anterior grupo sí. En cuarto no hay niños invidentes; Hay colegios que tienen diferentes líneas como de especialización. Pero en todos los colegios lleva, por ejemplo, niños sordomudos y los papás los quieren inscribir acá, ¿no?

1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1171
1172
1173
1174

He querido presentar este proyecto al IDEP, pero todavía... Todavía me falta. Tengo algunos vacíos. Tengo algunos vacíos en cuanto a la investigación. Porque he querido medir, investigar o medir el nivel de estrés de los estudiantes en las actividades tradicionales, cuando tienen un docente muy autoritario, para que noten el impacto de este tipo de experiencias y qué puede ayudar a bajar el estrés percibido en los estudiantes.

Eso le da más soporte al proyecto. Y también me falta impactar más a la comunidad. Entonces eso ya toca el otro año. Este año lo tenía planteado, pero no, hubo muchas actividades. Entonces se hace como un pasquín, donde se cuenta la historia de un estudiante o de un estudiante de baja visión, invidente. Entonces, Superhéroes ocultos. Esos Superhéroes ocultos, aunque no los conozcamos todos, no quiere decir que no estén haciendo nada.

Esta persona, a pesar de que es invidente, mira todo lo que ha logrado y contar su historia de vida, así sea en una hoja. Como un friso. Plegable, digamos. Así sea para solo primaria. Superhéroes ocultos. Y que lean. Sino que es a ti, o sea, a ti como profe, si tienes ese tipo de ideas, te toca pasar a los salones, entregar el papelito, porque ninguno se interesa por hacer la actividad para eso. Ah, otro comentario que he escuchado: “¿Y esa actividad para qué? ¿Para ayudarla a que pase el concurso del proyecto?” Hay profes que tienen proyectos, se inscriben así como yo lo tengo, hay otros profes que tienen y hacen actividades. Entonces dicen, “¿y para qué esa actividad? Eso es más trabajo para nosotros”. “Además, me esfuerzo yo haciendo esa actividad para que usted gane ese concurso”. Entonces, es como una actitud que ¿Odiosa? ¿Pedante? Dejo esa reflexión en el aire para que la puedas pensar.

88 Presentar el proyecto al IDEP

Aspectos vinculativos del acto ético: He querido presentar este proyecto al IDEP, pero todavía... Todavía me falta. Tengo algunos vacíos. Tengo algunos vacíos en cuanto a la investigación.

Cronotopo: Aula de clases y el proyecto.

Dialogismo: Porque he querido medir, investigar o medir el nivel de estrés de los estudiantes en las actividades tradicionales, cuando tienen un docente muy autoritario, para que noten el impacto de este tipo de experiencias y qué puede ayudar a bajar el estrés percibido en los estudiantes.

89 Superhéroes ocultos

Aspectos vinculativos del acto ético: Eso le da más soporte al proyecto. Y también me falta impactar más a la comunidad. Entonces eso ya toca el otro año. Este año lo tenía planteado, pero no, hubo muchas actividades. Esos Superhéroes ocultos, aunque no los conozcamos todos, no quiere decir que no estén haciendo nada.

Cronotopo: Aula de clases y el proyecto.

Dialogismo: Entonces se hace como un pasquín, donde se cuenta la historia de un estudiante o de un estudiante de baja visión, invidente. Entonces, Superhéroes ocultos.

90 Superhéroes ocultos dos

Aspectos vinculativos del acto ético: Esta persona, a pesar de que es invidente, mira todo lo que ha logrado y contar su historia de vida, así sea en una hoja; Sino que es a ti, o sea, a ti como profe, si tienes ese tipo de ideas, te toca pasar a los salones, entregar el papelito, porque ninguno se interesa por hacer la actividad para eso; Entonces, es como una actitud que ¿Odiosa? ¿Pedante? Dejo esa reflexión en el aire para que la puedas pensar.

Cronotopo: Aula de clases y el proyecto.

Dialogismo: Como un friso. Plegable, digamos. Así sea para solo primaria. Superhéroes ocultos. Y que lean. Ah, otro comentario que he escuchado: “¿Y esa actividad para qué? ¿Para ayudarla a que pase el concurso del proyecto?” Hay profes que tienen proyectos, se inscriben así como yo lo tengo, hay otros profes que tienen y hacen actividades. Entonces dicen, “¿y para qué esa actividad? Eso es más trabajo para nosotros”. “Además, me esfuerzo yo haciendo esa actividad para que usted gane ese concurso”.